

NUMISMATISCHE ZEITSCHRIFT

HERAUSGEGEBEN VON DER ÖSTERREICHISCHEN NUMISMATISCHEN GESELLSCHAFT
111/112. BAND

SONDERDRUCK

WIEN 2004

SELBSTVERLAG DER ÖSTERREICHISCHEN NUMISMATISCHEN GESELLSCHAFT

Bernhard Woytek / Wien

DIE METALLA-PRÄGUNGEN DES KAISERS TRAIAN UND SEINER NACHFOLGER*

Unter den *semisses* und *quadrantes*, die während der Herrschaft der römischen Kaiser Traian (98-117 n. Chr.), Hadrian (117-138 n. Chr.) und Antoninus Pius (138-161 n. Chr.) ausgegeben wurden, läßt sich eine Gruppe von – größtenteils überaus seltenen – Prägungen isolieren, deren Kennzeichen eine auf ein Bergwerk/Bergwerksrevier bezogene Reverslegende bzw. Typologie sowie (in fast allen Fällen) das Fehlen der klassischen kaiserzeitlichen Buntmetallsignatur „S(enatus) C(onsulto)“ darstellen. Diese unscheinbaren kleinen Münzen beschäftigen die numismatische Forschung seit ihren wissenschaftlichen Anfängen; trotzdem sind bis heute grundsätzliche Fragen etwa hinsichtlich des Herstellungsortes und -zweckes dieser Gepräge unter den Gelehrten umstritten. Als Zeugnis für die Größe der Probleme, mit denen die Wissenschaft bei der Behandlung der Metalla-Münzen zu kämpfen hat, darf vielleicht eine knappe Äußerung P. L. Stracks in Band 1 seines Werks zur Prägung der ersten drei Adoptivkaiser verstanden werden: Der sonst so eloquente und innovative Deuter der Münzprägung des Traian, Hadrian und Antoninus Pius erklärt dort gleichsam kapitulierend in einer Fußnote,¹ die „nummi metallorum ... nicht besprochen“ zu haben, da er „neues zu ihnen nicht zu sagen hätte“.

Im Rahmen der derzeit laufenden Arbeiten an Band 14 des Wiener Unternehmens „Moneta Imperii Romani (MIR)“, der die Münzprägung des Kaisers Traian behandelt,² wurden naturgemäß auch die Metalla-Prägungen dieses Herrschers einer kritischen Neuuntersuchung unterzogen, deren Resultate in der Folge zusammengefaßt werden sollen. Zunächst wollen wir das einschlägige traianische Münzmaterial detailliert in einem durchgehend illustrierten Typen- und Variantenkatalog vorstellen (Teil A); um die Metalla-Prägungen Traians in ihrem Kontext würdigen zu können, sollen im Anschluß sämtliche bekannten Typen der raren „nummi metallorum“ seiner Nachfolger Hadrian und Antoninus Pius überblicksweise präsentiert werden (Teil B). Vor dem Hintergrund des gesamten Materials können dann die Metalla-Münzen Traians kommentiert und unter verschiedenen Gesichtspunkten grundsätzliche Überlegungen zum Phänomen der Bergwerksprägungen angestellt werden (Teil C).

TEIL A

KATALOG DER TRAIANISCHEN METALLA-PRÄGUNGEN³

Die Metalla-Prägungen der Regierungszeit Traians lassen sich nach ihren Reversen in vier Gruppen einteilen; diese vier Gruppen tragen unterschiedliche Averslegenden, die das Herrscherportrait umgeben und Namen und Titel des Dargestellten nennen. Die Entwicklung der kaiserlichen Titulatur über die Jahre hinweg erlaubt es uns, die vier Gruppen von Münzen einzelnen Perioden der Regierungszeit Traians zuzuweisen.

* Nach einem Vortrag mit dem Titel „Die traianischen Bergwerksmünzen“, gehalten in der Sektion „Numismatik“ des 23. Österreichischen Historikertages in Salzburg am 26. September 2002. Für Hilfe in papyrologischen Fragen danke ich Univ.-Doz. Dr. B. Palme und Dr. F. Mitthof sehr herzlich, für die Bereitstellung wichtiger Abbildungsvorlagen Univ.-Prof. Dr. G. Dembski. Besonderer Dank gebührt Prof. Dr. P. R. Franke (München), der mir in großzügiger Weise Gipse sowie andere Arbeitsunterlagen zu meinem Thema überließ.

- 1 Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts. Teil I: Die Reichsprägung zur Zeit des Traian, Stuttgart 1931, 156, Anm. 639a.
- 2 Bearbeiter des Bandes sind R. Wolters (Numismatische Arbeitsstelle des Instituts für Klassische Archäologie der Universität Tübingen) und der Verfasser (Numismatische Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften).
- 3 Aufgrund der Seltenheit des weit überwiegenden Teiles der hier vorzustellenden Gepräge und wohl auch wegen der meist schlechten Erhaltung, in der diese Kleinbronzen vorkommen, existiert bis heute kein vollständiger, auf gesicherter Materialbasis beruhender Typenkatalog der traianischen Metalla-Münzen; die Aufstellungen in den Standardzitierwerken enthalten vielfach inexistente Varianten oder bieten Fehlesungen. Aus diesem Grunde mußte in der Folge in der Mehrzahl der Fälle davon Abstand genommen werden, Querverweise zu RIC (H. Mattingly/E. A. Sydenham, *The Roman Imperial Coinage*. Bd. 2: *Vespasian to Hadrian*, London 1926, ND 1989) oder BMC (H. Mattingly, *Coins of the Roman Empire in the British Museum*. Bd. 3: *Nerva to Hadrian*, London 1936) anzubringen: Die Korrektur der Beschreibungsfehler in diesen Werken würde zu viel Platz beanspruchen und die Geduld des Lesers unnötiger Weise einer harten Probe aussetzen. Es scheint

GRUPPE I (DARDANICI):

Traian trägt in der Averslegende der Semisses lediglich den Siegernamen Germanicus, den er schon seit seiner Adoption durch Nerva führte – also bereits vor seinem Regierungsantritt am 28. Jänner 98 –,⁴ er wird aber noch nicht als „Dacicus“ bezeichnet. Terminus ante quem der Münzen ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit die Verleihung dieses Siegernamens in der Periode vom 10. bis 31. Dezember 102.⁵

Katalognummer	Nominale	Beschreibung [Zahl der Belege in der NZK ⁶ und bei van Heesch ⁷]
1	Semis ⁸	<p>Av. IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM belorbeertes Kaiserportrait n. r. Büstenvarianten: (a) ohne Drapierung [11; –] (b) Paludament an der linken Schulter [6; 9] (c) mit Aegis [1; –]</p> <p>Rv. DARDANICI Weibliche Gestalt steht n. l., hält Zweig in der gesenkten Rechten und legt Linke an den Körper an</p>
2	Quadrans ⁹	<p>Av. IMP CAES NERVA TRAIAN AVG belorbeertes Kaiserportrait n. r. Büstenvarianten: (a) ohne Drapierung [37; 17] (b) Paludament an der linken Schulter [4; –]</p>

besser, in positivistischer Manier das geordnete Münzmaterial für sich sprechen zu lassen und nur dort auf die Standardzitierwerke zu verweisen, wo deren Beschreibungen korrekt sind. Die Abbildungsnummern entsprechen meinen Katalognummern (plus Kleinbuchstaben von a bis d für die Büstenvarianten: a = ohne Drapierung, b = Büste mit Drapierung an der linken Schulter, c = Büste mit Aegis, d = Büste im Paludament, von hinten gesehen).

- 4 Plin. pan. 9,2f.; vgl. R. Hanslik, Ulpus 1a: M. Ulpus Traianus. Römischer Kaiser 98-117, RE Suppl. 10 (1965), 1035-1102, 1044.
- 5 Hanslik 1066 und 1069; K. Strobel, Untersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans. Studien zur Geschichte des mittleren und unteren Donaupraumes in der Hohen Kaiserzeit, Bonn 1984 (Antiquitas Reihe 1: Abhandlungen zur Alten Geschichte, Band 33), 202; J. Bennett, Trajan. Optimus Princeps. A Life and Times, London/New York 1997, 96. Der einzige sichere terminus post quem für Gruppe I ergibt sich daraus, daß Traian auf den Prägungen IMP CAES NERVA TRAIAN... genannt wird, nicht IMP NERVA CAES TRAIAN..., wie es in der ersten Münzmission seiner Regierung überhaupt der Fall war: vgl. dazu schon Strack 21-23 und R. Wolters, Der Aufbau der Prägungen in den ersten Regierungsjahren des Traianus, LNV 4 (1992), 281-299, Tf. 8, 285ff. Aufgrund der Tatsache, daß die Umstellung im Namensformular aber noch innerhalb des ersten Monats der Herrschaft des Kaisers durchgeführt wurde, ergibt sich aus der Beobachtung dieses terminus keine entscheidende Einengung des Prägezeitraums der Gruppe I.
- 6 Die den traianischen Münzen gewidmete Abteilung der Numismatischen Zentralkartei (= NZK) am Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien wurde in den vergangenen Jahren im Rahmen einer Kooperation mit der Numismatischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, an der das Projekt „MIR 14: Traianus“ durchgeführt wird, durch die Projektbearbeiter zur wichtigsten Grundlage ihrer Forschungen ausgebaut und umfaßt mittlerweile weit über 20.000 Bildbelege traianischer Münzen aus Publikationen, großen internationalen Museen, Privatsammlungen und vor allem aus einer großen Zahl von Katalogen des Münzhandels. Die Anzahl der Belegstücke einzelner traianischer Münztypen und Varianten in dieser Kartei hat zwar keine absolute Aussagekraft hinsichtlich der insgesamt produzierten bzw. überlieferten Materialmenge – Vollständigkeit der Materialsammlung ist ein unerfüllbares Desiderat –, stellt aber ohne Zweifel einen mengenstatistisch relevanten relativen Wert dar: Durch Vergleich der einzelnen Belegzahlen untereinander ist ein Rückschluß auf die relative Häufigkeit der einzelnen Typen möglich.
- 7 J. van Heesch hat – hauptsächlich auf der Grundlage des Münzmaterials, das er in vielen Museumssammlungen sichtete – die einzige vorliegende Überblicksuntersuchung über die Kleinbronzeprägung der hohen römischen Kaiserzeit verfaßt, die auch die Metalla-Prägungen behandelt; leider blieb das Buch ungedruckt und wird daher nur sehr selten verwendet: Studie over de Semis en de Quadrans van Domitianus tot en met Antoninus Pius, Lizenzatsarbeit Gent 1979. Darin: Hoofdstuk III. Het mijngeld, 162-198. Van Heesch bietet für jeden der von ihm behandelten Münztypen Materialnachweise; da er teilweise die Münzen öffentlicher Sammlungen berücksichtigt, die im Rahmen des Projekts MIR 14 (noch) nicht besucht wurden, nennen wir als Ergänzung der NZK-Beleganzahl auch die van Heesch bekannte Stückzahl (vgl. dazu in seinem Buch neben den Angaben 188ff. auch 198). Ein Vergleich zeigt, welche wertvolle Materialzuwächse z. T. durch die Beobachtung des jüngeren Auktionsmaterials erzielt werden können.
- 8 Van Heesch Kat.-Nr. 1; vgl. RIC 703, BMC 1106.
- 9 Van Heesch Kat.-Nr. 2; vgl. RIC 704, BMC 1107-1109.

Rv. DARDANICI

Weibliche Gestalt steht n. l., hält Zweig in der gesenkten Rechten und legt Linke an den Körper an

GRUPPE II (METALLI VLPIANI):

Traian führt bereits den ihm nach dem ersten Dakerkrieg im Dezember 102 verliehenen Siegernamen Dacicus; er bekleidet jedoch noch nicht den 6. Consulat, der in der Averslegende der nächsten Gruppe (III) der Metalla-Prägungen genannt ist (vgl. unten). Diese Eckpunkte führen auf eine Datierung von Gruppe II in die lange Periode zwischen Jänner 103 und 111, in der Traians Titulatur in der Münzprägung gewöhnlich den fünften Consulat nannte.¹⁰

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 3 | Semis ¹¹ | <p>Av. IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GER DAC
belorbeerte Kaiserbüste n. r.
Büstenvariante: (b) Paludament an der linken Schulter [15; 10]</p> <p>Rv. METALLI VLPIANI
Aequitas steht n. l., hält Waage und Füllhorn</p> |
| 4 | Semis ¹² | <p>Av. IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC
belorbeerte Kaiserbüste n. r.
Büstenvariante: (b) Paludament an der linken Schulter [4; 3]</p> <p>Rv. METALLI VLPIANI
Aequitas steht n. l., hält Waage und Füllhorn</p> |
| 5 | Quadrans ¹³ | <p>Av. IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC
belorbeerte Kaiserbüste n. r.
Büstenvariante: (b) Paludament an der linken Schulter [7; 5]</p> <p>Rv. METALLI VLPIANI
Aequitas steht n. l., hält Waage und Füllhorn</p> |

GRUPPE III (METALLI VLPIANI DELM/PAN):

Traian ist zum sechsten Mal Consul, aber noch nicht Optimus. Die Münzen wurden somit zwischen dem Antritt des 6. Consulats am 1. Jänner 112¹⁴ und der offiziellen Verleihung des Beinamens durch den Senat zwischen 10. August und 1. September 114¹⁵ geprägt.

- | | | |
|---|---------------------|--|
| 6 | Semis ¹⁶ | <p>Av. IMP TRAIANO AVG GER DAC PM TRP COS VI PP
belorbeerte Kaiserbüste n. r.
Büstenvariante: (d) im Paludament, von hinten gesehen [4; 3]</p> <p>Rv. METALLI VLPIANI DELM
Aequitas steht n. l., hält Waage und Füllhorn</p> |
|---|---------------------|--|

¹⁰ Hanslik 1070.

¹¹ Van Heesch Kat.-Nr. 3; vgl. RIC 708.

¹² Van Heesch Kat.-Nr. 4; vgl. BMC p. 234, ||.

¹³ Van Heesch Kat.-Nr. 5.

¹⁴ Hanslik 1091.

¹⁵ Hanslik 1097; vgl. F. A. Lepper, *Trajan's Parthian War*, Oxford 1948 (ND Chicago 1993), 34ff. und Bennett 195.

¹⁶ Van Heesch Kat.-Nr. 6.

STÜCKNACHWEISE (ABGEBILDETE EXEMPLARE IN FETTDRUCK)²⁴

- 1a Freeman & Sear, Mail bid sale 6 (6. 10. 2000), 491 (3,25); Berk 98 (7. 10. 1997), 287 (3,30); Emporium 47 (23. 5. 2002), 264; CNG 33 (15. 3. 1995), 797 (3,10); Sternberg 27 (7. 11. 1994), 419 (3,13) = CNG 49 (17. 3. 1999), 1371 (3,12)
- 1b Leiden, Münzkabinett, Slg. Schürmann 2481 (3,01, 6 Uhr); Paris, Bibliothèque nationale de France; Triton II (1. 12. 1998), 893 (3,69); ehemals Slg. Gneccchi (F. Gneccchi, I medaglioni romani, 3 Bde., Milano 1912; Bd. 3, p. 15, Nr. 11 = Tf. 144, Nr. 1; 4,00); J. Hirsch 24 (10. 5. 1909), Slg. Weber (Teil 2), 2892
- 1c Giessener Münzhandlung 115 (5. 3. 2002), 1858 (3,31)
- 2a BMC 1109 (2,51); Cambridge, Fitzwilliam Museum (2,53, 5 Uhr); Leiden, Münzkabinett, Slg. Schürmann 2486 (3,21, 6 Uhr); KHM Wien, Münzkabinett (Inv.-Nr. gr. 7649; 2,83, 6 Uhr); NAC 6 (10. 4. 1997), 1625 (2,33)
- 2b BMC 1107 (3,00); BMC 1108 (3,25); Fundstück Mühlacker Carnuntum (2,81, 6 Uhr) [Büstenbeschreibung nach der Publikation: G. Dembski, Eine weitere Metallum-Münze aus Carnuntum, MÖNG 25 (1985), Nummer 1, 10]; Fundstück Petronell (2,12, 6 Uhr) [Büstenbeschreibung nach der Publikation: G. Dembski, Zwei weitere römische Bergwerksmünzen aus Ostösterreich, MÖNG 26 (1986), Nummer 1, 14]
- 3b Leiden, Münzkabinett, Slg. Schürmann 2487 (4,03, 6 Uhr); Münzauktion Tkalec AG 23. Oktober 1998, 155 (3,47); Slg. Trau (Auktion Gilhofer & Ranschburg/A. Hess, 22. Mai 1935) 1114; Sternberg 27 (7. 11. 1994), 420 (2,67); Fundstück „Großraum Carnuntum“ (2,81, 6 Uhr) [publiziert von G. Dembski, Zwei weitere römische Bergwerksmünzen aus Ostösterreich, MÖNG 26 (1986), Nummer 1, 13f.]
- 4b NAC G (10. 4. 1997), 1626 (3,15) = Hamburger 19. 10. 1925 (Slg. eines bekannten ausländischen Amateurs [Niklovits]), 785; MMAG 81 (18. 9. 1995), 275 (2,99); Kopenhagen (2,63, 7 Uhr); Zagreb (vgl. BMC Tf. 45, 13).
- 5b Berlin (2,55; Paludament!); Berlin (2,81); Peus 323 (1. 11. 1988), 1139 (2,15) = CNG 43 (24. 9. 1997), 1952 (2,14); Kopenhagen (3,09, 6 Uhr); CNG electronic auction 40 (10.-22. Oktober 2001), 64638 (2,71)
- 6d H. D. Rauch, 5. Fernauktion (1. 9. 2001), 565 (3,68); NAC 1 (29./30. 3. 1989), 849 (3,37) = Sternberg 25 (25. 11. 1991), 332 (3,29, geglättet); Basel (Strack Tf. 8, 505); Zagreb (BMC Tf. 45, 14)
- 7d KHM Wien, Münzkabinett (Inv.-Nr. gr. 11.182; 3,05, 6 Uhr)
- 8b Fundstück Neckenmarkt (Burgenland; 3,51, 7 Uhr), publiziert durch G. Dembski, Zwei neue Metalla-Münzen aus Österreich, MÖNG 24 (1984), Nummer 6, 97-100. [Korrektur hinsichtlich der Angabe des Fundortes: G. Dembski, Eine weitere Metallum-Münze aus Carnuntum, MÖNG 25 (1985), Nummer 1, 10]
- 9b Oxford, Ashmolean Museum (Douce-Keate coll.; 2,76, 6 Uhr)
- 10b Oxford, Ashmolean Museum (3,63, 6 Uhr) = J. Hirsch 24 (10. 5. 1909), Slg. Weber, 2893; München (3,51, 6 Uhr); Berlin (3,09)
- 10d KHM Wien, Münzkabinett (Inv.-Nr. 8556; 2,77, 6 Uhr); München (2,91, 7 Uhr)
- 11b Leiden, Münzkabinett, Slg. Schürmann 2488 (2,18, 6 Uhr) = Brüder Egger 43 (14. 4. 1913, „Sammlung eines bekannten Wiener Amateurs“ [Ernst Herzfelder]), 753 = Ars Classica 17 (3. 10. 1934), 1366 (2,17); CNG 49 (17. 3. 1999), 1372 (3,05); Brüssel (2,52, 6 Uhr); Mailand, Belloni 508 (2,27, 6 Uhr)

²⁴ Bei häufigeren Typen wird die Anzahl der Nachweise auf fünf beschränkt, wobei die besterhaltenen dem Verfasser bekannten Exemplare bevorzugt genannt werden.

TEIL B

DIE NACHTRAIANISCHEN METALLA-PRÄGUNGEN IM ÜBERBLICK²⁵

HADRIAN

Gruppe „MET NOR“

- | | | |
|----|------------------------|--|
| I | Semis ²⁶ | Av. IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG, belorbeerter Kaiserkopf oder Büste (Drapierungsvarianten) n. r.
Rv. MET / NOR zweizeilig im Kranz (mit und ohne Punkt zwischen den Zeilen) |
| II | Quadrans ²⁷ | Av. und Rv. wie oben beim Semis. |

Gruppe „AELIANA PINCENSIA“

- | | | |
|-----|------------------------|---|
| III | Semis ²⁸ | Av. HADRIANVS AVGVSTVS PP, belorbeerter Kaiserkopf oder Büste mit Paludament an der linken Schulter n. r.
Rv. AELIANA / PINCEN / SIA (dreizeilig) bzw. AELIANA / PINCENSIA (zweizeilig) im Kranz |
| IV | Quadrans ²⁹ | Av. und Rv. wie oben beim Semis. |

-
- ²⁵ Da diese Münzen nicht im Zentrum der vorliegenden Abhandlung stehen, sondern gewissermaßen nur als Vergleichsmaterial herangezogen werden, glauben wir, in diesem Abschnitt auf die genauere Beobachtung aller vorkommenden Büstenvarianten und auf detaillierte Stücknachweise zu allen Typen verzichten zu dürfen; wir verweisen dafür generell auf die Studie von van Heesch und tragen nur gelegentlich an passender Stelle neuere Belege nach. Die Zahlangabe in eckiger Klammer bezeichnet die Anzahl der von Heesch bekannten Münzen des jeweiligen Typs.
- ²⁶ Van Heesch Kat.-Nr. 13 a und b [6]; vgl. RIC 1011 und BMC 1850. Vgl. jetzt auch die beiden österreichischen Fundstücke des Typs bei G. Dembski, MET. NOR. – Zwei Quadrantes des Hadrianus aus Lauriacum, MÖNG 23 (1983), Nummer 6, 80-83.
- ²⁷ Van Heesch Kat.-Nr. 14 a bis c [11]; vgl. RIC 1011 und BMC 1851f. Vgl. auch in jüngerer Zeit veröffentlichte Stücke wie etwa Sternberg 21 (14. 11. 1988), 410 (3,77); Lanz 76 (18. 5. 1996), 532 = Lanz 82 (24. 11. 1997), 837 (2,15); NAC G (10. 4. 1997), 1669 (1,92); MMAG 81 (18. 9. 1995), 281 (2,47).
- ²⁸ Van Heesch Kat.-Nr. 15 [8]; vgl. RIC 1012 und BMC 1853. Das Auftreten einer – im Vergleich zu der bisher bekannten Materialmenge – beachtlichen Anzahl von Stücken dieses Typs in deutschen Handelskatalogen der Jahre 2001 und 2002 läßt aufforchen: Lanz 109 (27. 5. 2002), 449 (2,99) = Peus 372 (30. 10. 2002), 1213 (3,00), Lanz 109 (27. 5. 2002), 450 (2,67; stempelidentisch mit CNG 45, 18. 3. 1998, 2063; 3,21), Giessener Münzhandlung (Gorny & Mosch) 108 (3. 4. 2001), 2129 (4,50), Giessener Münzhandlung 118 (14. 10. 2002), 2461 (3,60), Emporium 46 (22./23. 11. 2001), 236 und Emporium 48 (20./21. 11. 2002), 200. Die naheliegende Vermutung, daß diese Münzen aus einem Schatzfund stammen, wird durch eine Notiz bestätigt, die einem mir von Prof. Franke übergebenen Abdruck eines Semis dieses Typs beilag, der sich gegenwärtig in der Sammlung F. Kovacs (San Mateo, California) befindet: Dieses Stück kommt angeblich aus einem Schatzfund von kaiserlichen Kleinbronzen der Periode Nero-Hadrian; zum Fundort gibt es keine verbürgten Angaben. Mit Ausnahme des erstgenannten Semis (Lanz 109, 449, unsere Abb. III / 2) weisen übrigens alle zitierten Stücke eine dreizeilige Reverslegende auf; eine zweizeilige Inschrift trägt unter den in jüngerer Zeit bekannt gewordenen Stücken sonst lediglich das Exemplar Sternberg 27 (7. 11. 1994), 434 (3,55), bei dem die Kaiserbüste außergewöhnlicher Weise eine Drapierung an der Schulter aufzuweisen scheint.
- ²⁹ Van Heesch Kat.-Nr. 16 [3]; vgl. RIC 1012.

ANTONINUS PIUS

mit Portrait: „DARDANICI“

- V Semis³⁰ Av. ANTONINVS AVGVSTVS, belorbeerter Kaiserkopf n. r.
Rv. DARDANICI, weibliche Gestalt steht n. l., hält Ähren in der gesenkten Rechten und legt die Linke an den Körper an.³¹

PRÄGUNGEN OHNE KAISERPORTRAIT³²

„DARDANICI“

- VI Semis³³ Av. ROMA, Büste der behelmten Stadtgöttin n. r.
Rv. DARDANICI, weibliche Gestalt steht n. l., hält Ähren in der gesenkten Rechten und legt die Linke an den Körper an

- VII Quadrans³⁴ Av. und Rv. wie oben beim Semis.

„METAL AVRELIANIS“

- VIII Semis³⁵ Av. Apollobüste n. r. (mit und ohne Lorbeerkranz)
Rv. METAL / AVRELIA / NIS dreizeilig im Kranz

- IX Quadrans³⁶ Av. Solbüste mit Strahlenkrone n. r.
Rv. METAL / AVRELIA / NIS dreizeilig

„METAL PANNONICIS“

- X Semis³⁷ Av. Apollobüste n. r. (mit und ohne Lorbeerkranz)
Rv. METAL / PANNONI / CIS dreizeilig im Kranz

30 Van Heesch Kat.-Nr. 17 [3: KHM Wien Inv.-Nr. 70.108, ex Slg. Trau (Nr. 1557); Berlin (ex Slg. Dressel, vgl. unten Anm. 60); ehemals Slg. Seltmann, vgl. unten Anm. 58]; RIC 1068 B, BMC Bd. 4 (H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the British Museum. Bd. 4: Antoninus Pius to Commodus, London 1940), p. 370*. Mir sind keine neuen Belegstücke dieses so seltenen und bemerkenswerten Typs bekannt geworden.

31 Die Darstellung weicht somit einerseits hinsichtlich des Attributs von der Abbildung der Frau auf den traianischen Metalla-Münzen mit identischer Reverslegende ab: Auf diesen Prägungen hält die Frau ja bekanntlich einen Zweig. Andererseits ist aber auch die Gewandung der dargestellten Person abweichend gezeichnet; man beachte etwa die Art und Weise, auf die bei den Pius-Prägungen der Mantel der Frau über die Linke drapiert ist.

32 Nach der mich überzeugenden Argumentation van Heesch's (177-181) wurden auch alle anonymen Metalla-Münzen in der Regierungszeit des Antoninus Pius geprägt. Seine Beweisführung beruht auf stilistischen und typologischen Beobachtungen, die durch eine von ihm aufgewiesene Stempelverbindung zwischen den Typen V und VI zusätzlich untermauert wird.

33 Van Heesch Kat.-Nr. 21 [11]; vgl. RIC Hadrian 1016 (Quadrans), BMC Hadrian 1857.

34 Van Heesch Kat.-Nr. 22 [21]; RIC Hadrian 1016, BMC Hadrian 1858f.

35 Van Heesch Kat.-Nr. 18 [6]; vgl. H. Mattingly/E. A. Sydenham, The Roman Imperial Coinage. Bd. 3: Antoninus Pius to Commodus, London 1930 (ND 1989), Marcus Aurelius 1255; BMC 4, p. 687. Ein Fundstück dieses Typs (mit Lorbeerkranz) aus Petronell publiziert G. Dembski, Zwei neue Metalla-Münzen aus Österreich, MÖNG 24 (1984), Nummer 6, 97-100 (2,44, 6 Uhr).

36 Quadranten mit dem Revers METAL / AVRELIA / NIS sind bei van Heesch nicht verzeichnet. Ich kenne – abgesehen von einem Belegstück in der Privatsammlung „Abacus“ (2,69, 5 Uhr) – zwei wohl unverfälschte Exemplare aus rezenten Auktionen, nämlich Aufhäuser 12 (1. 10. 1996), 574 (3,03) und Berk 98 (7. 10. 1997), 289 (2,40); vgl. aber auch unten, Anm. 40.

37 Van Heesch Kat.-Nr. 19 [3]. Vgl. jetzt dazu Lanz 62 (26. 11. 1992), 616 (1,96) und Lanz 82 (24. 11. 1997), 838 (1,62).

XI	Quadrans ³⁸	Av.	Solbüste mit Strahlenkrone n. r.
		Rv.	METAL / PANNONI / CIS dreizeilig
„METAL DELM“			
XII	Semis ³⁹	Av.	behelmtter Kopf des Mars n. r.
		Rv.	METAL DELM, Panzer
XIII	Quadrans ⁴⁰	Av.	Büste der Diana mit geschultertem Köcher n. r. (unterschiedliche Frisuren; mit und ohne Stephane)
		Rv.	METAL DELM, ⁴¹ Hirsch steht n. l.

TEIL C

NOMINALIENSTRUKTUR – LEGENDEN UND BILDER

Eine Durchsicht der Materialzusammenstellung zeigt, daß es sich bei den Metalla-Prägungen um eine quantitativ zwar recht kleine, jedoch vom Systematisch-Nominalischen her überaus sorgfältig geplante Gruppe von Münzen handelt. Grundsätzlich ist festzuhalten, daß während ihrer gesamten Prägezeit, also vom Beginn der Regierung Traians bis in die Regentschaft des Antoninus Pius, Metalla-Münzen in zwei Wertstufen ausgegeben wurden, in der des Semis (Halbasses) – diese Gepräge bestehen in aller Regel aus Messing (orichalcum) – und des Quadrans (Viertelasses), offenbar gewöhnlich aus Kupfer.⁴² Unsere auf einer relativ breiten Materialbasis beruhende Übersicht führt anschaulich vor Augen, daß einzelne Serien dieser Münzen fast immer so geplant wurden, daß sich in ihnen beide Nominalien fanden. Innerhalb jeder der vier von uns isolierten chronologischen Schichten traianischer Gepräge wurden sowohl Semisses als auch Quadranten ausgebracht, die beiden hadrianischen Serien MET NOR und AELIANA PINCENSIA weisen ebenfalls beide Wertstufen auf, und auch die vier anonymen Reihen DARDANICI, METAL DELM, METAL PANNONICIS und METAL AVRELIANIS enthalten Halb- und Viertelasse – die Struktur der letztgenannten Gruppe erwies sich erst nach dem Auftauchen der hier erstmals verzeichneten Quadranten dieses Typs (oben IX), die van Heesch noch unbekannt waren. Die einzige „Emission“, die nach gegenwärtiger Materialkenntnis nur aus Semisses

38 Van Heesch Kat.-Nr. 20 [3]; BMC Hadrian 1860. Vgl. dazu etwa CNG 55 (13. 9. 2000), 1225 (2,48) und Emporium 44 (16. 11. 2000), 248.

39 Van Heesch Kat.-Nr. 23 [17]; vgl. RIC Hadrian 1014, BMC Hadrian 1856.

40 Van Heesch Kat.-Nr. 24 a bis d [9]; vgl. RIC Hadrian 1013, BMC Hadrian 1854f. Van Heesch's Variante 24 c (kein Köcher) existiert in dieser Form nicht; vgl. dazu auch weiter unten, 49. Bei der Münze mit Av. weibliche Büste nach rechts, Rv. Hirsch steht nach links, die im Auktionskatalog Gorny & Mosch 122 (10./11. 3. 2003), 2315 (3,17g) angeboten wurde und auf dem Revers heute die Legende METAL DARD zeigt (vgl. Abb. A), handelt es sich um eine moderne Verfälschung, entstanden aus einem orthodoxen METAL DELM-Quadrans. Wie eine genaue Inspektion der Abbildung des Stücks bzw. ihrer Vergrößerung in der Internet-Version des Auktionskataloges zeigte, ist sowohl der Avers als auch der Revers der Münze von moderner Hand vollkommen überarbeitet, und die Buchstaben ARD im Revers sind durch Umschnitt aus ELM entstanden: In dem großen Spatium zwischen R und D sind noch Schatten der ersten beiden Hasten des Buchstabens M von DELM zu erkennen. Zu dem relativ hohen Gewicht des Quadrans vgl. als Parallele BMC Hadrian 1855 (3,86g). Auch die zweite anonyme Metalla-Prägung, die im Katalog Gorny & Mosch 122 enthalten war (Nr. 2314), ein METAL AVRELIANIS-Quadrans, ist im übrigen zur Gänze modern überarbeitet: Auf dem Revers dieser Münze wurden die Buchstaben IA am Ende der mittleren Zeile der Legende ‚wegretuschiert‘, sodaß METAL / AVREL / NIS übrigblieb; das Gesicht des Sol im Avers ist gänzlich umgeschnitten. Die Vermutung, daß die beiden in demselben Katalog angebotenen, modern umgearbeiteten Metalla-Prägungen aus derselben Quelle stammen und von derselben Person entstellt wurden, erscheint legitim.

41 Auf einigen Stücken – vgl. unsere Abb. XIII / 2 sowie das Exemplar Aufhäuser 7 (9. 10. 1990), 438 – scheint die Legende METALI DELM zu lauten; das präsumtive I ging jedoch offenkundig aus dem Worttrenner zwischen METAL und DELM hervor, der auf diesen Münzen gewöhnlich gesetzt ist, vgl. unsere Abb. XIII / 1.

42 Diese prononcierte, wenngleich banal anmutende Präzisierung ist deshalb notwendig, weil die wichtigsten Standardwerke etwa hinsichtlich der traianischen Metalla-Prägungen irrig davon ausgehen, diese seien sämtlich Quadranten: Vgl. etwa die so lautenden Angaben des anderweitig so peniblen Strack auf seiner letzten Falltafel (zu seinen Kat.-Nr. 497-506) oder die Beschreibungen RIC pp. 295f. (alle Prägungen sind als Kupferquadranten klassifiziert; in der Anmerkung heißt es lediglich kryptisch: ‚The denominations of this group are uncertain.‘) und BMC pp. 234f. Korrekt freilich etwa bereits R. Mowat, *Éclaircissements sur les monnaies des mines*, RN³ 12 (1894), 373-413, Tf. 11, 379f. sowie van Heesch passim, bes. 174f.

bestand, ist die DARDANICI-Prägung mit dem Portrait des Antoninus Pius, doch ist angesichts der großen Seltenheit dieser Stücke – es gibt nur drei Belegexemplare – durchaus nicht auszuschließen, daß einmal auch Viertelasse dieses Typs auftauchen.

Es ist bemerkenswert, daß die Metalla-Serien mit den Portraits des Traian und des Hadrian sowie die anonymen DARDANICI-Prägungen jeweils typidentische semisses und quadrantes aufweisen, bestand doch in der hohen Kaiserzeit vielfach die Praxis, Halb- und Viertelasse typologisch nicht ‚in Serie‘ herzustellen, sondern mit unterschiedlichen Bildern zu beprägen. Allerdings kann man darauf verweisen, daß in der Kleinbronzeprägung des Traian, die sich generell ebenfalls an die Regel der typologischen Scheidung der beiden Teilstücke des As hielt,⁴³ immerhin auch ein Beispiel für die nominalienübergreifende Verwendung eines Typs existiert: Es gibt nämlich nicht nur relativ kommune quadrantes mit Av. Kaiserbüste, Rv. Wölfin,⁴⁴ sondern auch sehr rare semisses mit diesen Bildern.⁴⁵

Wenden wir uns nun im Detail den Legenden und Bildern der Metalla-Prägungen zu, die der Forschung einiges Kopfzerbrechen bereitet haben und noch immer bereiten. Mit Ausnahme der DARDANICI-Münzen (Traian Typ 1f., Antoninus Pius Typ V, anonym VI und VII) und der hadrianischen AELIANA PINCENSIA-Stücke (III und IV) weisen alle besprochenen Münzen als Legendenbestandteil eine Form des lateinischen Wortes metallum auf, die bei den traianischen Prägungen stets ausgeschrieben METALLI lautet, bei den späteren Münzen aber gekürzt (MET, METAL) erscheint und im Falle der anonymen Prägungen mit epigraphischen Reverstypen zu METAL(lis) ergänzt werden kann. Dieses Merkmal läßt die in Rede stehenden Münzen als zusammengehörige Gruppe erscheinen, der die Forschung bereits seit Eckhel, welcher diesen Stücken eine beachtenswerte kommentierte Zusammenstellung widmete,⁴⁶ aufgrund struktureller Analogien wie etwa des fehlenden SC zu Recht auch die DARDANICI- und AELIANA PINCENSIA-Münzen zuordnet.⁴⁷ In der elliptischen Legende dieser Gepräge ist ganz augenscheinlich die entsprechende Form des Wortes metallum zu ergänzen: „(metalli) DARDANICI“; „(metalla) AELIANA PINCENSIA“.

Das in aller Regel neutrale lateinische Wort metallum, -i⁴⁸ hat nach Auskunft der philologischen Referenzwerke zwei Bedeutungen: 1) „proprie de loco, ubi massae, sc. aurum ferrum sim. vel lapides [...] terrarumve species [...] e terra effodiuntur“⁴⁹ „a place where metals are found, a mine, quarry“⁵⁰ 2) „meton. de ipsis massis, quae in fodinis, lapicidinis [...], harena fluviorum [...] reperiuntur“⁵¹ „a substance obtained by

43 Vgl. die semisses mit Kaiserbüste/Herculesstandbild (BMC 1058f.), mit Kaiserbüste/Tisch mit Siegespreisen (BMC 1068ff.) und mit Minervabüste/Diana (BMC 1057), die quadrantes mit Herculesbüste/Schwein (BMC 1062ff.), Herculesbüste/Keule (BMC 1071ff.), Minervabüste/Schild (BMC p. 227*) und Minervabüste/Eule (BMC p. 226 *; RIC 698).

44 Av.-Legende IMP CAES NERVA TRAIAN AVG; Wölfin nach rechts (BMC 1060; Strack 485) bzw. nach links (BMC 1061; Strack 484).

45 Av.-Legende IMP TRAIANO AVG GER DAC PM TRP COS VI PP; Wölfin nach rechts (RIC 693 nach Cohen mit irriger Nominalienangabe, vgl. BMC p. 205§; Strack 495; Paris, ohne Abbildung). Abgesehen von dem Stück in der Bibliothèque nationale, das Stracks einziges Belegexemplar war, kenne ich lediglich zwei weitere Münzen des Typs: A. S. Robertson, Roman Imperial Coins in the Hunter Coin Cabinet, University of Glasgow. Bd. 2: Trajan to Commodus, London/Glasgow/New York 1971, p. 62, Nr. 371 (abgebildet auf Tf. 14: 3,04g, 6 Uhr) und CNG 38 (6. 6. 1996), 975 (3,72g).

46 I. Eckhel, Doctrina numorum veterum, Bd. 6 (contiens numos imperatorios a Iulio Caesare usque ad Hadrianum eiusque familiam), Vindobonae 1796 (Vindobonae 1828), 445-448 (Numi metallorum).

47 Zur abweichenden früheren Beurteilung dieser Prägungen vgl. Eckhel 446f. sowie etwa A. Morellius, Specimen universae rei nummariae antiquae quod litteratorum rei publicae proponit A. M., Helvetio Bernas, Lipsiae 1695, Tf. 22 und p. 216.

48 Lediglich an der Stelle HA Pesc. Nig. 12,6 erscheint in metrischem Zusammenhang die (maskuline) Vokativform „metalle“. Diese Passage darf jedoch keinesfalls mit S. Dušaníc, The heteroclitite metalli on the Roman mines coins. Englische Zusammenfassung eines Aufsatzes in serbokroatischer Sprache, Živa Antika 21 (1971), 535-554, 553f., in Zusammenschau mit einer vereinzelt Handschriftenlesart in Plin. n. h. 33,96 und dem bei Procopius (de aedificiis 4,11; p. 148 Haurý) in einer Liste von Kastellen, die Kaiser Iustinianus in Moesien gründete, überlieferten Toponym Μέταλλος als Beleg dafür gewertet werden, daß es neben dem bekannten Wort metallum, -i (n.) auch eine reguläre maskuline Form metallus, -i gegeben habe. Alle auf diese unfundierte Hypothese aufgebauten Schlüsse Dušaníc sind daher unbeachtlich.

49 Thesaurus linguae Latinae 8, 870, 64-66 (Brandt).

50 Oxford Latin Dictionary (Hg. P. G. W. Glare), Oxford 1982, 1105.

51 Thesaurus linguae Latinae 8, 872, 35f. (Brandt).

mining or quarrying, metal, mineral“.⁵² Von diesen beiden Bedeutungen des Wortes ist in unserem Zusammenhang nach dem allgemeinen consensus der Forschung seit dem ausgehenden 18. Jhd. die erstgenannte anzuwenden: Die Legenden beziehen sich – wovon auch ich überzeugt bin – ganz offenkundig auf verschiedene Bergwerke bzw. Bergbaureviere, nicht auf Metalle unterschiedlicher Provenienz; für diese Annahme spricht auch die Überlegung, wonach man bestimmte Metalle – hätte man sie bezeichnen wollen – mit einiger Wahrscheinlichkeit konkreter als „aurum“, „argentum“ oder „aes“ aus irgendeiner Region, Provinz o. ä. angesprochen hätte, nicht unbestimmt als „metallum“.

Die in Rede stehenden Münzlegenden sind in verschiedenen numeri und casus gehalten. Unter Traian wird stets der Genetiv Singular eingesetzt: „des dardanischen (Bergwerks/Reviere)“, „des ulpianischen Bergwerks/Reviere“, „des ulpianisch-delmatischen Bergwerks/Reviere“, „des ulpianisch-pannonischen Bergwerks/Reviere“. Die späteren DARDANICI-Münzen mit dem Portrait des Antoninus Pius und aus der anonymen Reihe folgen strukturell dem traianischen Vorbild, während auf den hadrianischen AELIANA PINCENSIA-Stücken und den anonymen Prägungen mit epigraphischem Reversstyp ein Plural steht: „aelianisch-pincensische Bergwerke“, (den?) „aurelianischen Bergwerken“, (den?) „pannonischen Bergwerken“ – in den letzten beiden Fällen ist unklar, ob ein Dativ oder Ablativ Plural intendiert ist. Bei MET NOR und METAL DELM ist Zahl wie Fall unklar; für die hadrianischen Stücke läßt der zu den AELIANA PINCENSIA-Prägungen analoge Aufbau der Münzbilder eine Ergänzung MET(alla) NOR(ica) plausibel scheinen, doch das bleibt Konjektur.

Wir erkennen, daß auf all den Münzen, die auf dem Revers eine anthropomorphe Gestalt zeigen, eine genetivische Legende steht, auf den Münzserien mit epigraphischem Reversstyp jedoch mehrheitlich mit Sicherheit der Plural. Diese Beobachtung macht ein näheres Eingehen auf die Bildersprache der Metalla-Prägungen notwendig. Für die anonymen Gepräge hat die Forschung schon lange gesehen, daß die Typologie der Münzen in engem Zusammenhang mit dem präsumtiven Hintergrund der Prägungen steht. Bereits R. Mowat stellte in der wichtigsten Arbeit des 19. Jhdts. zu den Metalla-Münzen (397) fest, daß auf den anonymen Stücken mit Apollo, Diana und Mars jene Götter dargestellt sind, denen in der Antike die Metalle Gold, Silber und Eisen zugeordnet waren:⁵³ Der solaren Gottheit Apollo bzw. Apollo/Sol,⁵⁴ die uns auf den Typen VIII-XI in ihren beiden unterschiedlichen Erscheinungsformen entgegentritt, war das Gold geweiht, der lunaren Gottheit Diana/Luna,⁵⁵ die auf Typ XIII gemeinsam mit dem Hirsch als dem ihr heiligen Tier abgebildet erscheint, das Silber; das Metall des Kriegsgottes Mars, als dessen Attribut auf dem Revers von Typ XII der thorax dargestellt ist,⁵⁶ war naturgemäß das Eisen. Für diese Zuordnung von Metallen an einzelne Götter – sie beruht auf der astrologischen Zuweisung von Metallen an Gestirne – bieten allerdings weder Mowat noch die Gelehrten, die aus seinem Aufsatz schöpfen, einen antiken Beleg, der hiemit nachgeliefert sei. Der neuplatonische Philosoph Proklos (412-485 n. Chr.) schreibt in seinem Kommentar zum platonischen Timaios (Bd. 1, p. 43 Diehl): λέγεται γοῦν Ἡλίου μὲν ὁ χρυσός, Σελήνης δὲ ὁ ἄργυρος, Κρόνου δὲ μόλυβδος καὶ Ἄρεως ὁ σίδηρος.⁵⁷

Angesichts dieser Darstellungen erscheint es legitim, auch für die weibliche Gestalt auf den DARDANICI-Münzen sowie für die weibliche Personifikation mit Waage und Füllhorn auf der Mehrzahl der traianischen Typen eine enge Verbindung zu den Bergwerken oder Revieren zu postulieren, denen diese Münzen in einer noch näher zu definierenden Form gewidmet zu sein scheinen. Hinsichtlich der Ansprache der auf den DARDA-

⁵² Oxford Latin Dictionary 1105.

⁵³ Ihm folgen etwa K. Regling, *Metalla* 3, RE 15,2 (1932), 1322f., 1322, und R. Göbl, *Antike Numismatik*, 2 Bde., München 1978, Bd. 1, 32.

⁵⁴ Dazu vgl. E. Simon, *Die Götter der Römer*, München 1990, 30 mit Abb. 27.

⁵⁵ Vgl. Cic. nat. deor. 2,68: ... Dianam autem et Lunam eandem esse putant.

⁵⁶ Dazu vergleiche man die typidentischen anonymen Semisses und Quadranten RIC 19 (van Heesch Nr. 1 und 2, pp. 201 und 232f.).

⁵⁷ „Dem Helios ist also, wie es heißt, das Gold zu eigen, der Selene das Silber, dem Kronos das Blei, dem Ares das Eisen.“ Vgl. zum Hintergrund dieser Vorstellung auch Th. Hopfner, *Griechisch-ägyptischer Offenbarungszauber*. Mit einer eingehenden Darstellung des griechisch-synkretistischen Daemonenglaubens und der Voraussetzungen und Mittel des Zaubers überhaupt und der magischen Divination im besonderen, 2 Bde., veränderter ND Bd. 1 Amsterdam 1974 (ursprünglich Leipzig 1921: *Studien zur Palaeographie und Papyruskunde* 21), 359f. sowie Proklos zum *Kratylos* des Platon, pp. 76f. Pasquali.

NICI-Prägungen auftretenden Gestalt, die einen Zweig (Traian) oder Ähren (Pius) in der gesenkten Rechten hält, ist die Forschung seit jeher besonders unsicher. Eckhel bezeichnete sie vorsichtig als „Mulier stans“ (Doctrina Bd. 6, 446) und enthielt sich damit jedes Identifikationsversuchs, was auch Strack (zu Nr. 497f.: „Frau“) und van Heesch (pp. 164, 168: „staande vrouw“) geraten schien.⁵⁸ Mattingly bezeichnete sie im BMC für die traianischen Prägungen (pp. cix, 1106) – Mowat (385f.) folgend – mit Fragezeichen als „Pax“, betonte jedoch (cix), daß der Sinn der Darstellung unerklärt sei („has not yet been explained“). Die Problematik dieser Ansprache besteht klarlich vor allem in dem von den Prägungen des Traian zu denen des Pius festzustellenden Attributwechsel der Dargestellten: So gut der Zweig zu Pax paßt, so schlecht passen zu dieser die Ähren. Genau dieselbe Schwierigkeit ist, gewissermaßen unter umgekehrten Vorzeichen, mit den Identifikationen durch Slobodan Dušanić⁵⁹ als „Ceres-Terra Mater“ und V. M. Simić/M. R. Vasić⁶⁰ als Abundantia – allerdings nur mit Fragezeichen – verbunden: Diese Vorschläge würden zwar die Ähren sehr gut erklären, der Zweig, den die Gestalt auf den frühesten DARDANICI-Münzen hält, wäre damit aber nur schwer in Übereinstimmung zu bringen.

Die bisher unternommenen Versuche, das recht spezifisch anmutende Münzbild zu bezeichnen, sind also ganz unbefriedigend. In Rückgriff auf die oben notierte Beobachtung, daß die anthropomorphen Darstellungen auf Metalla-Prägungen stets von genetivischen Legenden begleitet werden, möchte ich die Umschrift zur Identifikation der weiblichen Gestalt heranziehen. Seit der ausgehenden römischen Republik kennen wir die Praxis, auf Münzen dargestellte numina durch Legenden im Genetiv zu bezeichnen;⁶¹ auch in der Kaiserzeit kam sie gelegentlich zur Anwendung.⁶² Insofern erscheint es mir gut möglich, daß die dargestellte Frau als Personifikation des (metallum) Dardanicum aufzufassen ist.⁶³

Diese Identifikation bedingt natürlich eine analoge Erklärung des numen mit Waage und Füllhorn, das die übrigen traianischen Metalla-Prägungen (Typen 3 bis 11) ziert. Hinsichtlich der Ansprache dieser Darstellung fühlte sich die frühere Forschung wesentlich sicherer als bezüglich der DARDANICI-Gestalt: Fast durchgehend galt ihr die Personifikation als „Moneta“ – so etwa bereits Andreas Morellius in seinem Specimen des Jahres 1695, 215, Mattingly im BMC⁶⁴, van Heesch 165f. und Dušanić 1977, 58 – oder als „Aequitas“, so Mowat 376, Gnecci (Bd. 3, 15f.), Regling in seinem RE-Artikel, Strack zu Traian Nr. 499-506 und Simić/Vasić 57; lediglich Eckhel hielt sich auch hier bedeckt: „Mulier stans“ (445).

Das Verhältnis der beiden genannten numina zueinander ist seit langem Gegenstand intensiver Diskussionen in der wissenschaftlichen Forschung, die in jüngerer Zeit A. Wallace-Hadrill zusammengefaßt hat.⁶⁵ Die Frauengestalt mit Waage wird seit Galba auf Münzen dargestellt und anfänglich als AEQVITAS AVG(VSTI)

58 Dieselbe Vorsicht ließ auch E. J. Seltmann walten: Unedirte römische Kaisermünzen, ZfN 20 (1897), 240-253, Tf. 8, 242 („Weibliche Figur nach I.“).

59 Aspects of Roman Mining in Noricum, Pannonia, Dalmatia and Moesia Superior. ANRW II.6 (1977), 52-94, 58f.

60 Les monnaies des mines romaines de l'Illyrie, RN⁶ 19 (1977), 48-61, Tf. 1, 56f. Vgl. auch K. Regling, Bergwerksmünze des Pius aus dem Vermächtnis Dressel, Berliner Münzblätter N. F. 49, Nr. 313 (Januar 1929), 386f.

61 Vgl. etwa M. H. Crawford, Roman Republican Coinage (= RRC), 2 Bde., Cambridge 1974 (ND 1991), Nr. 436/1 (CONCORDIAE/-AI), 442/1 (SALVTIS), 449/4 (LIBERTATIS), 473/1-3 (LIBERTATIS, HONORIS, FELICITATIS).

62 Vgl. etwa C. H. V. Sutherland, The Roman Imperial Coinage. Bd. 1²: From 31 BC to AD 69, London 1984, Galba 6 (BONI EVENTVS; steht nach links), Civil Wars 134 (SALVTIS, Kopf n. r.) oder RIC 2, Hadrian 280 (VENERIS FELICIS, sitzt nach links). Auf einer anderen Ebene stehen die augusteischen Prägungen mit Tempeldarstellungen und genetivischer Legende, vgl. etwa RIC 28 (MARTIS VLTORIS) und RIC 59 (IOVIS TONANTIS).

63 D. Tudor, Inscriptions inédites de la Dacie inférieure, in: Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik München 1972, München 1973 (Vestigia 17), 487-490 bespricht (leider ohne Abbildungen) einen Reliefstein aus Romula-Malva, der Hauptstadt der Dacia Maluensis, der eine „divinité féminine habillée d'une longue robe sous une tunique courte et couverte d'une voile retenue au sommet de la tête par un diadème“ zeigt. Der rechte Arm der Dargestellten ist nicht mehr vorhanden – nach der Ansicht Tudors hielt er ein Szepter –, der linke Arm „replié sur la poitrine retient un chevreau [Zicklein] ou un faon [Hirschkalb]“. Der Stein trägt eine Inschrift der Stifter der Statue, zweier Decurionen, und benennt – was im gegenwärtigen Zusammenhang interessiert – auch die Abgebildete: „[Da]rdanic(a)“. Offenkundig liegt hier also eine Weihung an eine Lokalgöttheit, eine „dea Dardanica“, vor, die jedoch markant anders dargestellt ist als die auf den Münzen abgebildete präsumtive Personifikation des lokalen Bergwerksreviers.

64 p. cix: „Aequitas-Moneta type – probably here Moneta, the goddess of coinage“.

65 Vgl. seinen sehr materialreichen Beitrag: Galba's Aequitas, NC 141 (1981), 20-39, Tf. 10-12.

identifiziert, erscheint ab Domitian jedoch auch mit der begleitenden Legende MONETA,⁶⁶ und diese beiden Umschriften wechseln einander in der Begleitung des identischen Münzbildes bis in die Dominanzzeit ab.⁶⁷ P. L. Strack hat in seiner Traian-Monographie in einem so einläßlichen wie persuasiven typologischen Kommentar (154-164) mit großem argumentativem Aufwand zu erweisen versucht, daß „Moneta Augusti als eigenes Numen, als Gottheit der Münze“ „eine moderne Konstruktion“ (156) sei; die Göttin mit dem Attribut der Waage sei „in allen Fällen als Aequitas zu deuten“ (155). Wenn sich Aequitas-Darstellungen mit MONETA-Legenden kombiniert finden, so bezeichnen nach Strack die Umschriften nur einen konkreten Bereich, in dem sich die aequitas des Herrschers manifestiere. Stracks Ausführungen haben nicht bei allen Zustimmung gefunden,⁶⁸ sie scheinen mir jedoch im Grundsatz zumindest für unseren Betrachtungszeitraum, also die hohe Kaiserzeit, gültig.⁶⁹ Gleichwohl sind seine Darlegungen um einen Aspekt zu ergänzen. Ansatzpunkt für eine Verknüpfung zwischen der Personifikation der aequitas und dem Bereich ‚Münzwesen‘ war wohl nicht nur das theoretische Gedankenkonzept, wonach sich in diesem Teil der Staatsverwaltung die herrscherliche Gerechtigkeit und billige Verfahrensweise in unmittelbarer Weise manifestiere, sondern auch ein ikonographisches Element: Das „kennzeichnende“ Attribut der Aequitas (Strack 155, Anm. 639), die in Balance befindliche Waage, war ein Objekt von überragender alltäglicher Bedeutung im Bereich der Münzherstellung sowie -benützung, also des Geldwesens und Wirtschaftslebens ganz allgemein;⁷⁰ es lag also ganz nahe, in einem monetären Zusammenhang eine Assoziation zu jenem numen herzustellen, das durch eine Waage gekennzeichnet war – auch wenn dieses damit nicht automatisch zur Personifikation der „Münze“, „Münzstätte“ o. ä. wurde.⁷¹

66 In den beiden Fällen, in denen in der römisch-republikanischen Prägung die durch eine Legende identifizierte MONETA dargestellt wird (RRC 396/1 und 464/2), sehen wir eine weibliche Büste mit bzw. ohne Stephane; ganz offenkundig ist hier Iuno Moneta dargestellt, dazu W. Hollstein, Die stadtrömische Münzprägung der Jahre 78-50 v. Chr. zwischen politischer Aktualität und Familienthematik. Kommentar und Bibliographie, München 1993 (Quellen und Forschungen zur Antiken Welt 14), 86f. Zu dieser Göttin vergleiche man jetzt auch die Ausführungen von A. Meadows und J. Williams, *Moneta and the Monuments: Coinage and Politics in Republican Rome*, JRS 91 (2001), 27-49, Tf. 1, 28ff.

67 Vgl. dazu Wallace-Hadrill 31f.

68 Vgl. etwa die strikte Ablehnung durch H. Mattingly im BMC 3, xxxvi f. („There is no serious reason, then, for denying Moneta an independent existence ...“).

69 Wallace-Hadrill gelangte zu der Auffassung „that Aequitas [sc. als Münztyp] must be interpreted with more or less strict reference to the mint“ (33), und zwar seit dem ersten Auftreten des Aequitas-Typs unter Kaiser Galba (34). Seiner Meinung nach bezieht sich der Aequitas-Münztyp von Anbeginn nicht auf generelle „Gerechtigkeit“ (o. ä.) des Kaisers (vor allem auch in juristischer Hinsicht), sondern auf seine ‚gerechte‘ Münzpolitik, auf die Ausbringung guten Geldes. Angesichts der von Wallace-Hadrill 22 selbst analysierten literarischen Beleglage erscheint diese Erklärung allerdings im höchsten Maße gekünstelt; daß „Aequitas Augusti“, wenn sie auf Münzen gerühmt wurde, ganz grundsätzlich anders verstanden worden sein soll als in anderen Medien, vermag Wallace-Hadrill 22ff. m. E. nicht glaubhaft zu machen. Freilich wird niemand bestreiten können, daß die Legende auch die von ihm angesprochene Konnotation hatte; das widerspricht Stracks These aber nicht.

70 Dazu sind die claudischen Quadranten der Typen RIC 85, 89 und 91 aus den Jahren 41/42 zu vergleichen, die eine Hand zeigen, die eine Waage hält, und diese Darstellung mit der in der modernen Forschung umstrittenen Abkürzung PNR ‚erläutern‘. Der gegenwärtig am weitesten verbreiteten, wohl auf Eckhel (*Doctrina* Bd. 6, 238) zurückgehenden Auflösung P(ondus) N(ummi) R(estitutum) steht einerseits der Vorschlag W. Kubitscheks gegenüber, zu P(ortorium) N(undinarium) R(emissum) zu ergänzen; für diesen tritt neuerdings überzeugend R. Wolters ein, *Nummi signati*. Untersuchungen zur römischen Münzprägung und Geldwirtschaft, München 1999 (*Vestigia* 49), 283, Anm. 107 (mit Literatur): Andererseits liest H. Willers (*Geschichte der römischen Kupferprägung vom Bundesgenossenkrieg bis auf Kaiser Claudius* nebst einleitendem Überblick über die Entwicklung des antiken Münzwesens, Leipzig/Berlin 1909, 203) unter Hinweis auf die epigraphisch für den vierten Consulat des Claudius (47 n. Chr.; auch das Jahr seiner Censur) nachgewiesene Revision von Maßen und Gewichten in Italien (dazu ILS 8630, 8631, 8633, 8634, 8635) „ponderum norma restituta“. Diese Ergänzung wird von Wallace-Hadrill 30 akzeptiert und unterstützt, obwohl die claudischen Quadranten 5 bis 6 Jahre früher geprägt wurden. Zur Ikonographie der Darstellung vgl. M. R.-Alföldi, *Bild und Bildersprache der römischen Kaiser*. Beispiele und Analysen, Mainz am Rhein 1999 (*Kulturgeschichte der antiken Welt* 81), 132 mit Anm. 46 (pp. 233f.).

71 Die Entwicklung läßt sich wohl am ehesten so fassen, daß die Münz-Konnotation der Aequitas aufgrund der so häufig vorgenommenen Assoziation von Aequitas-Bild und MONETA-Legende allmählich die beherrschende wurde, sodaß sich schlußendlich in der Spätantike die vollständige Verschmelzung in eines (Aequitas/Moneta) ergab. Vor diesem Hintergrund erscheint etwa auch die Rückseite von Medaillons des Diocletianus und des Maximianus Herculeus unproblematisch, die Mattingly (BMC 3, xxvii) noch als definitive Evidenz gegen Stracks Deutung ansah: weibliche Gestalt mit Waage und Füllhorn zwischen Iuppiter und Hercules, Legende MONETA IOVI ET HERCVLI AVGG (*Gnecchi* Bd. 2, p. 126, Diocleziano Nr. 25-30, Tf. 125, 6-9; p. 127, Diocleziano e Massimiano Erculeo Nr. 5, Tf. 126, 2; pp. 129f., Massimiano Erculeo Nr. 20-23, Tf. 127, 7-9). Schon aufgrund ihrer Zeitstellung können diese Prägungen wohl kaum eine Evidenz hinsichtlich des Aequitas-Verständnisses des ersten oder beginnenden zweiten Jhdts. liefern.

Dementsprechend wäre also die weibliche Darstellung auf unseren Metalla-Prägungen als Aequitas anzusprechen, nicht als Moneta, und diese Interpretation spricht auch keineswegs gegen unsere Vermutung, wonach die genetivischen Reverslegenden der traianischen Metalla-Gepräge die dargestellten Figuren bezeichnen könnten. Wir wollen unser Augenmerk auf die Tatsache richten, daß die metalla, die auf den traianischen Prägungen mit „Aequitas“-Revers genannt sind, allesamt das Attribut „Ulpianum“ tragen: metallum Ulpianum, metallum Ulpianum Pannonicum, metallum Ulpianum Delmaticum. Das bedeutet, daß die genannten Bergwerke den Namen des Kaisers, M. Ulpius Traianus, führen; die Annahme, daß sie in seinem Privatbesitz standen, erscheint legitim, ja nahezu zwingend.⁷² Eine der Kardinaltugenden der römischen Kaiser war aber die aequitas;⁷³ für Traian besitzen wir – neben Münzabbildungen des numen⁷⁴ – aus dem plinianischen Panegyricus auf den Kaiser einen schönen Beleg dafür, daß diese Eigenschaft für die Ideologie des ‚guten Kaisers‘, die man um Traian aufbaute, zentral war: *quanta religio aequitatis, quanta legum reverentia*, ruft der Redner angesichts der kaiserlichen Praxis in der Jurisdiktion aus (77,3).⁷⁵ Wenn traianische Bergwerke bzw. Grubenreviere also in einer Figur personifiziert erscheinen, die phänotypisch der Aequitas gleicht – die ja noch dazu, wie gesehen, auch eine starke währungstechnische Konnotation besaß – braucht das in keiner Weise zu verwundern, vielmehr liegt hier eine äußerst stimmige Symbolik vor.

GEOGRAPHISCHES – AUSGEBENDE AUTORITÄT – MÜNZSTÄTTE

Überblickt man die besprochenen Gepräge, so ergibt sich der Eindruck, daß die überwiegende Mehrzahl der Typen der Metalla-Münzen nur recht summarisch und kollektiv auf die Bergwerke verweist, denen sie gewidmet sind. Lediglich mit den Namen der Provinzen, in denen die Bergwerke liegen – Noricum, Pannonien und Dalmatien –, bezeichnen die hadrianischen MET NOR-Stücke (Typen I und II) sowie die anonymen Gepräge X-XIII (METAL PANNONICIS, METAL DELM) die betreffenden Grubenreviere. Auf einer ähnlich allgemeinen Ebene wie diese Prägungen scheinen bei genauerem Hinsehen auch die DARDANICI-Münzen (Typen 1, 2 und V-VII) zu stehen: Die Dardaner sind ein Volk in Moesia Superior, das in der Antike neben seinen rauhen Sitten (Plin. n. h. 4,3) vor allem für seine Goldbergwerke bzw. goldverarbeitenden Betriebe bekannt war (Plin. n. h. 33,39). Der von ihrem Volksnamen abgeleitete Lokalname „Dardania“ bezeichnete in der Principatszeit aber offenbar einen ausgedehnten administrativen Distrikt innerhalb der Provinz Obermoesien, der sich geographisch nur schwer konkret abgrenzen läßt⁷⁶ und nach den Angaben Slobodan Dušanić (1977, 70-76) mehrere Bergwerksreviere umfaßte. Auch in diesem Fall scheinen also auf den Münzen die Bergwerke eines große-

72 Vgl. dazu grundsätzlich die klassischen älteren Stellungnahmen von J. Marquardt, *Römische Staatsverwaltung*, 2 Bde., ²1881 und ²1884 (Handbuch der römischen Alterthümer 4 und 5), Bd. 2, 259-266, sowie von O. Hirschfeld, *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, Berlin ²1905, 145-150. In diesem Zusammenhang sind auch die hadrianischen AELIANA PINCENSIA-Münzen sowie die anonymen Metalla-Prägungen unserer Typen VIII und IX (METAL AVRELIANIS) zu sehen: Letztere Legende bezieht sich, wie van Heesch 177-179 nachgewiesen hat, klarlich nicht auf Aelius Caesar oder Marcus Aurelius, wie früher gelegentlich vermutet, sondern auf Antoninus Pius, dessen Name vor seinem Regierungsantritt T. Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus lautete (vgl. dazu auch D. Kienast, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt ²1996, 134). Es war offenkundig üblich, daß kaiserliche Bergwerke mit einem vom Gentile des Herrschers abgeleiteten Adjektiv bezeichnet wurden; das stellte nur eine natürliche Fortsetzung der früheren römischen Praxis dar, Gruben bzw. Metalle, die in ihnen gefördert wurden, nach den privaten Eignern zu benennen, vgl. zum Beispiel das aes Sallustianum und das aes Livianum bei Plin. n. h. 34,3, *utrumque a metallorum dominis appellatum*.

73 Gerechtigkeit konnte der Herrscher natürlich in erster Linie bei der Rechtsprechung und in der Behandlung juristischer Angelegenheiten ganz generell zeigen, die einen Zentralbereich seiner Aktivitäten darstellte, vgl. etwa grundsätzlich F. Millar, *The Emperor in the Roman World (31 BC – AD 337)*, London ²1992, bes. 228-272 und 507-549. Locus classicus für die Bedeutung des Begriffs aequitas in dieser Sphäre ist die von Millar 530 besprochene Passage Val. Max. 7,7,4: Nach dem Bericht über ein Urteil des Augustus stellt der Autor die rhetorische Frage: *si ipsa Aequitas hac de re cognosceret, potuitne iustius aut gravior pronuntiare?*

74 Vgl. die Edel- und Buntmetallprägungen des fünften Consulats RIC 118f., 169-171, 497f.

75 Von hohem wissenschaftsgeschichtlichem Interesse ist die Tatsache, daß die Traianmünzen mit der Darstellung der Aequitas schon in der Barockzeit von Ch. G. Schwarz zur Illustration dieser Passage des Panegyricus herangezogen wurden: C. Plinii Caecilii Secundi Panegyricus Caesari Imp. Nervae Traiano Aug. dictus, quem ex XII codicibus mss. librisque collatis recensuit ac notis observationibusque item et nummis aere exscriptis illustravit [...] Christianus Gottlib. Schwarzius, Norimbergae 1746, pp. XXXVIII f., Münze Nr. 36.

76 Dazu Dušanić 1977, 69: „The status and territory of the Dardani and Dardania within Moesia Superior ... are largely uncertain“.

ren Gebiets angesprochen zu sein.⁷⁷ Die Provinzen Dalmatien und Pannonien finden sich bereits auf den traianischen METALLI VLPIANI DELM und METALLI VLPIANI PAN-Prägungen als Standorte ‚kaiserlicher‘ Bergwerke genannt. Auf welches Revier sich die früher bzw. später einzuordnenden METALLI VLPIANI-Münzen Traians (Typen 3-5; 10f.) beziehen, ist unklar,⁷⁸ so wie auch die geographische Lage der kaiserlichen Metalla Aureliana (Typen VIII und IX) unter Antoninus Pius ungeklärt scheint, deren Münzen kein konkretes Toponym bieten.⁷⁹ Anders verhält es sich wohl lediglich mit den AELIANA PINCENSIA (Typen III und IV): In diesem Begriff liegt offenkundig wenigstens eine gewisse geographische Präzision, ist Pincus doch der Name eines Flusses in Obermoesien (heute Pek), der einer Ansiedlung an seiner Mündung in die Donau den Namen gab.⁸⁰ Zu der Feststellung, daß die geographischen Angaben auf den meisten Metalla-Münzen recht großzügig sind und eine exakte Lokalisierung von Gruben, wie sie sonst häufiger auftritt, fast ausnahmslos gemieden wird,⁸¹ kommt eine weitere Beobachtung: Bemerkenswerter Weise finden sich in den Legenden der nummi metallorum keinerlei Angaben über die Art der jeweils abgebauten Metalle, wie wir sie aus den Parallelquellen zum römischen Bergbau zur Genüge kennen; Bergwerke wurden auch in offiziellem Kontext häufig konkret als aurariae, argentariae oder ferrariae apostrophiert,⁸² auf den Münzen ist hingegen stets undifferenziert von „metalla“ die Rede.⁸³

Diese Merkmale dürfen, unter gleichzeitiger Berücksichtigung der so sorgfältigen systematisch-nominalischen Planung der Münzgruppe insgesamt, vielleicht als Hinweis darauf gewertet werden, daß das den Metalla-Münzen zugrundeliegende Konzept das einer ‚Zentrale‘ ist, daß diese Prägungen also nicht Produkte einzelner lokaler Bergwerksverwaltungen sind. Diese Idee ist freilich nicht neu: Schon Mowat (409-411) war der Meinung, daß diese Münzserien zentral hergestellt wurden; er glaubte, daß sie unter Verwendung von in Rom geschnittenen Münzstempeln von römischen Münzarbeitern in Viminacium geschlagen worden sein könnten.⁸⁴ Regling 1929, 387 bezeichnete dies freilich als „Verlegenheitshypothese“ und trat energisch für die – bereits im Jahre 1897 von Seltmann 243 geäußerte – Ansicht ein, die Münzen seien in Rom entstanden. Dieser Meinung schloß sich etwa auch Dušanić wiederholt an (1971, 553; 1977, 57), ebenso Göbl (Bd. 1, 32). Johan van Heesch (173f.) glaubte, die Münzstättenfrage durch eine technische Beobachtung definitiv ent-

77 Contra z. B. A. Mócsy, *Pannonia and Upper Moesia. A History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire*, London/Boston 1974, der in dem Kapitel „The mines“ (131-134) tentativ eine präzise Lokalisierung des entsprechenden Grubendistriktes „in the Kopaonik mountains east of the river Ibar and to the north of the Kosovo Polje“ vorschlägt (131).

78 Mócsy 131 und 133 verknüpft die Münzen mit dem Municipium Ulpianum (heute Lipljan) in der Nähe der Stadt Pristina (vgl. Mowat 407f.), wogegen sich Dušanić 1977, 69 und 78f. verwahrt; dessen eigener Ansatz, wonach sich die METALLI VLPIANI-Gepräge auf „all the Upper Moesian mines other than Dardanian“ bezogen hätten (79), erscheint freilich seinerseits ebenso ungenügend gestützt: Er ist u. a. aus der (irrigen) Überzeugung des Autors entwickelt, daß es sich bei der genannten Umschrift um eine pluralische Legende handle, vgl. dazu oben Anm. 48.

79 Die von Mócsy 131 (in der Nachfolge Mowats 406) ins Auge gefaßte Verbindung mit dem bei Procopius (de aedificiis 4,4; p. 124 Haury) überlieferten Ortsnamen „Αὐριλίαννα“ wird von Dušanić 1977, 69, 76 und 79 energisch – und überzeugend – bestritten.

80 Dazu E. Polaschek, Pincus 1 (der Fluß; vgl. Plin. n. h. 3,149 Pingus) und Pincus 2 (der Ort), RE 20,2 (1950), 1603-1605. Vgl. auch Dušanić 1977, 76 (nennt den Ort Pincum) und die Karte ebendort, 55.

81 Die vorhandenen Belege für die präzise Ansprache von Bergwerken sind epigraphischer Art: vgl. etwa das „metall(um) Alboc(rarense)“ in Galizien (CIL II 2598; dazu Plin. n. h. 33,80), das „metallum Lutudarense“ in Britannien (etwa ILS 8711 a-e), die spanische societas argentariarum fodinarum „mont(is) Illucr(onensis?)“ (ILS 8708: Abbildung des Bleibarrens mit dieser Inschrift bei S. Lazzarini, *Lex metallis dicta. Studi sulla seconda tavola di Vipasca*, Roma 2001 [Minima epigraphica et papyrologica. Supplementa 2], 43) oder eben das aufgrund der beiden dort aufgefundenen Bronzetafeln mit langen Inschriften (der sogenannten „lex metalli Vipascensis“ – ILS 6891 – und der „lex metallis dicta“) zu einiger Berühmtheit gelangte „metallum Vipascense“ im portugiesischen Aljustrel; dazu D. Flach, *Die Bergwerksordnung von Vipasca*, Chiron 9 (1979), 399-448, Tf. 14-19 (mit Text und deutscher Übersetzung beider Tafeln) sowie Lazzarini passim (zum zweitgenannten Text); der Name „metallum Vipascense“ fällt in Zeile 2 der sogenannten „lex metalli Vipascensis“.

82 „conmentarie(n)sis [= Sekretär] aurariarum Delmatarum“ (CIL III/1 1997), „proc(urator) argentariarum Pannoniarum et Delmatarum“ (ILS 1421), „proc(urator) argentar(iarum) Pannonicar(um)“ (AE 1958, Nr. 156), „[procurator] arg(entariarum) Delmatica[rum]“ (AE 1948, Nr. 243), „con(ductor) [= Pächter] fer(rariarum) Nor(icarum)“ (CIL V 810; vgl. dazu auch ILS 1466 und 1467), „procuratori Aug(usti) ferrariarum et annonae Ostis“ (ILS 1442).

83 Diese Art der Bezeichnung scheint in den Inschriften deutlich seltener auf, vgl. ILS 1443 (procuratori metallorum [P]ann[o]n. [et] Delm[a]t.) oder AE 1956, Nr. 123 (proc. metal. Pannonic. et Dalmaticorum).

84 Bedeckt geben sich bezüglich der Lokalisierung der zentralen Münzstätte Mattingly im BMC 3 („... might be attributed to workmen worthy of the Roman mint“, BMC p. cix) sowie G. C. Brunk, *Coins of the Roman Mines*, SAN 3 (1971/72), Nr. 1, 5f., 5 („the location of mintage may have been central for all issues“).

scheiden zu können. Er wies auf eine vermeintliche Hybridprägung hin, die einen METAL DELM-Revers mit n. I. stehendem Hirsch, wie ihn die anonymen Metalla-Prägungen unseres Typs XIII zeigen, mit einem Avers kombiniere, der in der Gruppe der sogenannten „anonymen Quadranten“⁸⁵ beheimatet ist, nämlich einer Venusbüste mit Stephane n. r.,⁸⁶ und ermittelte sogar einen orthodoxen anonymen Quadrans aus angeblich demselben Vorderseitenstempel. Da die Forschung die anonymen Kleinbronzen zu Recht als in Rom geprägt ansieht, wäre die Feststellung einer Stempelverbindung zwischen diesen Münzen und den Metalla-Stücken in der Tat ein schwerwichtiges Argument zugunsten stadtrömischer Entstehung der Metalla-Münzgruppe. Das von van Heesch besprochene ‚hybride‘ Stück, gewissermaßen sein Kronzeug, stammt aus Hess/Leu Auktion 41 (Römische Münzen, byzantinische Münzen. 24./25. April 1969), Nr. 201. Die Abbildung auf Tafel XII des Auktionskatalogs (bei uns **Abb. B**) scheint in der Tat ein Exemplar nach van Heesch Angaben zu zeigen; auffällig ist jedoch, daß im Textteil des Katalogs der Avers des Stücks abweichend als „Büste der Diana mit Stephane und Köcher n. r.“ beschrieben ist. Den Hintergrund dieser von van Heesch nicht relevierten Ungereimtheit erschließt ein Blick in den Auktionskatalog Peus Nachf. 277 (Antike, Mittelalter, Neuzeit. 25./26. Oktober 1971), und zwar auf die Nummer 223 (Tafel XIII; bei uns **Abb. C**). Es handelt sich um den anonymen Quadrans vom Typ Venusbüste/Taube n. r. (RIC 24), der nach der Angabe im Auktionskatalog (p. 27), die van Heesch aufgriff, eine Aversstempelidentität mit der besprochenen Kleinbronze Hess/Leu 41, 201 zeigt. Ein Vergleich der beiden Abbildungen führt jedoch klar vor Augen, daß keine Stempelidentität zwischen den beiden Stücken vorliegt, wie vom Bearbeiter des Auktionskataloges der Fa. Peus Nachf. und von van Heesch statuiert wird, sondern daß ein offenkundiges Versehen bei der Zusammenstellung des Tafelteils des Kataloges Hess/Leu 41 der Auslöser eines wissenschaftlich folgenschweren Mißverständnisses war: Die Tafelteile beider zitierter Kataloge zeigen nämlich eindeutig nicht Abbildungen zweier unterschiedlicher Stücke aus demselben Aversstempel, sondern jeweils Photos des Averses desselben Stücks, nämlich des anonymen Quadrans, der 1971 bei Peus Nachf. in Frankfurt zur Versteigerung gelangte und dessen Avers und Revers im Katalog Peus korrekt abgebildet sind; man vergleiche die absolut identische Schrötlingsform und Oberflächenstruktur. Im Katalog der Schweizer Auktion des Jahres 1969 hingegen, in der – dem unzweideutigen Katalogtext nach zu urteilen – eine gewöhnliche Metalla-Münze unseres Typs XIII angeboten wurde, kam es durch einen Irrtum zu einer Vertauschung von Photos, wie sie in wissenschaftlichen numismatischen Publikationen gelegentlich, in Verkaufskatalogen aber nicht selten zu beobachten ist: Die Abbildung des Reverses der zu auktionierenden Metalla-Prägung wurde mit der unzugehörigen Abbildung des Averses einer anderen Münze gekoppelt, die sich im Jahre 1969 präsumtiv ebenfalls in der Schweiz im Lager einer der beteiligten Firmen befand, nämlich eben des anonymen Quadrans, der dann 1971 in Deutschland bei Peus auftauchte. Eine genaue Inspektion der Abbildungen in dem Schweizer Auktionskatalog zeigt ganz deutlich, daß die Umrißformen und Durchmesser der nebeneinander stehenden Bilder gar nicht zueinander passen.

Damit ist van Heesch's Beweisstück, die angebliche Hybridprägung, als Mystifikation entlarvt. Die Hypothese, wonach die Metalla-Münzen stadtrömischen Ursprungs oder zumindest in einer einzigen Münzstätte geprägt seien, ist somit de facto bis heute ungestützt. Allerdings existieren in der Tat in unserem Zusammenhang relevante, bisher nicht beobachtete Stempelkoppelungen sowohl zwischen den semisses als auch zwischen den quadrantes der anonymen Prägungen mit den epigraphischen Reversstypen METAL AVRELIANIS und METAL PANNONICIS: Der METAL AVRELIANIS-Semis Berk 98 (7. 10. 1997), Nr. 288 (**Abb. D**) wurde aus demselben Aversstempel mit bekränztem Apollokopf geschlagen wie der METAL PANNONICIS-Semis Lanz 82 (24. 11. 1997), Nr. 838 (**Abb. E**).⁸⁷ Auch bei den Viertelassen wurde ein Sol-Aversstempel mit Reversen, die verschie-

85 Diese Münzgruppe – sie umfaßt sowohl Semisses als auch Quadranten und sollte deshalb wohl besser Gruppe der „anonymen Kleinbronzen“ genannt werden – zeichnet sich dadurch aus, daß sie keine Kaiserbüsten aufweist, sondern in der Hauptsache Götter und deren Symbole abbildet. Die Prägungen sind zwar durchgehend mit SC signiert, bieten darüber hinaus jedoch keine wie immer gearteten Legenden; vgl. die knappe Zusammenstellung in RIC 2, Anonymous Quadrantes, pp. 214-219; die umfangreichste Materialsammlung und ausführlichste Diskussion bietet van Heesch, Hoofdstuk IV: De anonieme munten, 199-254. Etwa noch in RIC lediglich grob der Periode von Domitian bis Antoninus Pius zugeteilt, wurde die gesamte Gruppe von van Heesch (218-231) überzeugend in die Regierungszeit des Antoninus Pius verlegt. R. D. Weigel, The Anonymous Quadrantes Reconsidered, Milano 1998 (Annotazioni Numismatiche Supplemento XI, zu Nr. 29 dieser Zeitschrift) versucht 18f. m. E. ohne Erfolg zu erweisen, daß der Prägebeginn der Serie in die Regierungszeit des Hadrian falle. Er vermutet, daß die Ausgabe der kleinen Buntmetallprägungen mit Götterfesten, Spielen bzw. mit kaiserlichen congiaria in Verbindung zu bringen sei.

86 Dieser Vorderseitentyp erscheint mit dem Reversstyp Taube n. r. oder n. I.: RIC 2, Anonymous Quadrantes 24f.

87 Hiezu ist anzumerken, daß bereits van Heesch 179 für zwei der ihm vorliegenden semisses der beiden Typen die Vermutung

denen Bergwerken gewidmet sind, gekoppelt: Berk 98 (7. 10. 1997), Nr. 289 (METAL AVRELIANIS; Abb. F) ist stempelidentisch mit CNG 55 (13. 9. 2000), Nr. 1225 (METAL PANNONICIS; Abb. G).

Somit scheint gesichert, daß die wohl unter Antoninus Pius einzuordnenden anonymen Prägungen für die „aurellianischen“ und „pannonischen“ Bergwerke an demselben Ort entstanden; es gibt somit erstmals einen numismatischen Beweis für die schon vor mehr als einem Jahrhundert geäußerte Vermutung, daß Bergwerksgepräge für verschiedene Reviere zentral hergestellt wurden. Wo sich diese zentrale Münzstätte befand, ist mit dem Nachweis der Stempelkoppelungen allein natürlich nicht zu ermitteln, auch wenn angesichts der Faktenlage eine gewisse innere Wahrscheinlichkeit dafür spricht, daß die Prägungen nicht irgendwo im Provinzialgebiet entstanden,⁸⁸ sondern tatsächlich in der Reichshauptstadt Rom.⁸⁹

FUNKTION DER PRÄGUNGEN – FUNDEVIDENZEN

Die Münzstättenfrage ist mit dem Problem des Verwendungszwecks der nummi metallorum und des Hintergrundes ihrer Ausprägung eng verknüpft. Die Typologie der Metalla-Münzen führte zu der seit den Tagen Eckhels (Doctrina Bd. 6, 445) immer wieder geäußerten Meinung, wonach die nummi metallorum zur Bezahlung der antiken Bergarbeiter gedient hätten und somit gleichsam provinziales Sonderkurant *intra fines metallorum* gewesen seien.⁹⁰ Gegen diese Auffassung spricht eine Reihe von Gründen. Einer liegt darin, daß

einer Stempelidentität äußerte („het is zelfs mogelijk ...“), diese aber aufgrund der schlechten Abbildungsqualität in einem Falle nicht konkretisieren konnte. Wir dürfen hinzufügen, daß die vielfach schlechte Erhaltung der Kleinbronzen bzw. die bei der Entfernung von Verkrustungen auftretenden Veränderungen der Münzoberfläche und des Reliefs die Feststellung von Stempelidentitäten sehr stark erschweren. Im gegenständlichen Fall gestattet m. E. die Beobachtung des Punktes, der an der Schläfe des Apollo zu sehen ist, eine eindeutige Entscheidung: das bei Lanz verkaufte Stück wurde jedoch offenkundig beidseitig ‚restauriert‘ (vgl. etwa die deutlichen Glättungen im Rv.), wodurch auf dem Av. die Profillinie im Stirn- und Nasenbereich leicht verändert wurde. Insgesamt gibt die uns vorliegende Abbildung m. E. freilich keinen Anlaß, an der Authentizität des Stücks zu zweifeln oder eine völlige Verfälschung des Reverses zu unterstellen.

- 88** Die Existenz von zeitgenössischen Imitationen anonymer Metalla-Prägungen bzw. ‚barbarisierten‘ Exemplaren, deren es einige wenige gibt (Typ VII: KHM Wien Inv.-Nr. 41.350, ehemals Elmer – für den Hinweis auf dieses Stück danke ich M. Pfisterer; Typ IX: Emporium 46, 22. 11. 2001, 279, bei uns Abb. H; Typ XIII: KHM Wien Inv.-Nr. gr. 11.185, schon von van Heesch 197 als Imitation klassifiziert), hilft bei der Klärung der Münzstättenfrage wohl nicht weiter. Solche Imitationen gibt es vereinzelt auch von Teilstücken des As, die eindeutig der Reichswährung angehören; ich verweise etwa auf den stark barbarisierten Quadrans vom Typ Herculesbüste/Schwein in Jacquier Liste 25 (Herbst 2000), 364 (vgl. aber auch Fußnote 90). Es ist also nichts ganz Außergewöhnliches, wenn Metalla-Münzen nachgeprägt wurden; provinzieller Ursprung der Vorbilder ist aus der Existenz der Imitationen nicht abzuleiten.
- 89** Die Evidenz der Stempelstellung spricht nicht gegen diese lokale Zuordnung: In der traianischen Periode etwa waren die Stempel der in Rom geprägten Reichsmünzen zueinander stets um (ca.) 180° gedreht (Stempelstellung 6 Uhr bzw. 5 bis 7 Uhr), und auch die Metalla-Prägungen folgen dieser Regel.
- 90** Vgl. zu diesem Ausdruck die Zeile 2 der „lex metalli Vipascensis“. Wie nicht zuletzt der genannte, beeindruckende Gesetzestext vor Augen führt, waren die Bergwerksbezirke in der Tat eine eigene Welt, die sich von der Umgebung abkoppelte und in der spezifische Rechtsnormen zur Anwendung kamen. Deshalb erschien die Hypothese, wonach sie eine eigene Kleinkupfer-„Währung“ besaßen, vielen Forschern zumindest denkbar. Knapp nach Eckhel vertrat sie etwa Ch. G. Flade in seiner „Vermuthung über die Bergmünzen der Römer“, einem Anhang zu seinem Buch: Römische Bergrecht in allen Perioden des Bergbaues dieses Volkes, Freyberg 1805, 133-139 (137f.: „Münzen, welche die Gewerkschaften zur Auslohnung ihrer Arbeiter ... schlagen durften“). Später äußerten sich – zurückhaltend – Mowat (409f.) oder Simić/Vasić (48f., 54f.) in diesem Sinne. Neue Nahrung erhielt die genannte Mutmaßung durch die Entdeckung lokaler Imitationen anonymer römischer Quadranten (vor allem der Gruppe Neptunbüste/Delphin, RIC 14ff.) bei der Ausgrabung eines römischen Eisenbergwerks westlich von Banja Luka: vgl. dazu D. Basler, Nalaz novaca iz predrimskog doba u Japri, Glasnik (Sarajevo) Arheologija n. s. 27/28 (1972/73), 261-269, Tf. 1f. [mit den Abbildungen aller Münzen] sowie D. Basler, Rimski metalurški pogon i naselje u dolini Japre (Römisches Eisenwerk und Ansiedlung im Japra-Tal), Glasnik (Sarajevo) Arheologija n. s. 30/31 (1975/76), 121-171, Tf. 1-22 [Tf. 18 mit vergrößerten Abbildungen dreier Münzen]; deutsche Zusammenfassung 170f. Diese Schlußfolgerung verwundert den Unbefangenen, besagt die Verwendung von Nachprägungen gewöhnlichen römischen Reichskleingelds (mit SC) in einem Bergwerk doch a priori klarlich nichts über die Verwendungszwecke der nummi metallorum. Die Erklärung dafür, daß man die genannte Evidenz verschiedentlich als relevant betrachtete, liegt darin, daß in der wissenschaftlichen Literatur eine enge Verbindung zwischen den anonymen Kleinbronzen und den Metalla-Prägungen postuliert bzw. konstruiert wurde (vgl. Simić/Vasić 52; dazu Dušanić 1977, 60f.). Es wurde sogar vermutet, die anonymen Kleinbronzen (mit SC) hätten demselben Zweck gedient wie (präsumtiv) die „Bergwerksprägungen“, d. h. der Bezahlung der Bergarbeiter – m. E. aber ohne hinlängliche Stützung durch die Faktenlage: Vereinzelt typologische Parallelen zwischen den Serien (vgl. etwa Marsbüste/thorax) erklären sich aus der annähernd synchronen Ausgabe der Prägungen und sind keineswegs dazu geeignet, einen ‚genetischen‘ Zusammenhang der beiden Reihen zu erweisen.

die in Rede stehenden Prägungen exklusiv Bergwerken des Donauraumes gewidmet sind: Die Gruben Spaniens, des ohne Zweifel wichtigsten Bergbaugebiets des Imperium Romanum, bleiben ebenso unerwähnt wie etwa jene des metallreichen Gallien.⁹¹ Wäre es in den Bergwerken der römischen Kaiserzeit üblich gewesen, spezielle, nach Provinzen und Regionen individualisierte ‚Grubenmünzen‘ zu verwenden, wäre doch wohl auch die Existenz von Prägungen für den Westen des Reichs zu erwarten. Außerdem spricht die Wahl der Kleinstnominalien eher nicht dafür, daß man diese Münzen zur Entlohnung der Bergarbeiter einsetzte: Hätte man dafür Spezialgeld prägen wollen, wäre es ohne Zweifel nötig gewesen, auch höhere Münzwerte als einen halben As bereitzustellen. Wie die bisherige Erforschung der über 9000 bekannten Ostraka aus den kaiserlichen Steinbrüchen am Mons Claudianus in Ägypten gezeigt hat, die uns einzigartige, zumindest bis zu einem gewissen Grade repräsentative Einblicke in den Alltag antiker metalla⁹² geben,⁹³ ist nämlich die populäre Vorstellung, wonach in den Bergwerken in erster Linie unbezahlte Sklaven schufteten, zumindest für die römische Kaiserzeit grundfalsch. Zwar gab es auch damals in den Bergwerken noch Knappen – sowie Verwaltungsorgane – im Sklavenstatus,⁹⁴ doch etwa am Mons Claudianus fassen wir primär zwei große Gruppen von Arbeitern, die gegen Entlohnung arbeiteten, nämlich die „pagani“ und die „familia“, wobei sich letztgenannte Gruppe entgegen landläufigen Vorstellungen keineswegs nur aus Sklaven zusammensetzte.⁹⁵ Die Entlohnung zumindest der Facharbeiter war nach Ausweis der Ostraka durchaus respektabel;⁹⁶ in den Bergwerken des Imperium fielen also in der hohen Principatszeit Personalkosten an, die man mit semisses und quadrantes in keiner Weise bedecken konnte.

So schätzt die Sachlage prinzipiell auch van Heesch (185f.) ein, der verschiedene überaus plausible Argumente gegen die althergebrachte Auffassung vom ‚Bergwerksgeld‘ ins Treffen führt. Trotzdem wirkt diese auch in seiner eigenen Erklärung des Phänomens der nummi metallorum stark nach, löst er sich doch nicht von der Vorstellung, daß diese Prägungen primär zum Umlauf in den Provinzen bzw. Gebieten bestimmt waren, die sie in der Reverslegende nennen. Es habe sich bei den Semisses und Quadranten um

- 91 Vgl. zum Bergbau im römischen Reich allgemein den Überblick (mit Verweis auf die wichtigste Sekundärliteratur) bei Wolters 1999, 53-55.
- 92 Nach der antiken Terminologie war auch ein Steinbruch ein metallum, vgl. die Definition im Thesaurus linguae Latinae oben SZ
- 93 Die bisher erschienenen Bände der Publikation: J. Bingen et al., Mons Claudianus. Ostraca graeca et latina I (O.Claud. 1 à 190), Le Caire 1992 (Institut français d'archéologie orientale du Caire, documents de fouilles 29); J. Bingen et al., Mons Claudianus. Ostraca graeca et latina II (O.Claud. 191 à 416), Le Caire 1997 (Institut français d'archéologie orientale, documents de fouilles de l'IFAO 32); H. Cuvigny, Mons Claudianus. Ostraca graeca et latina III. Les reçus pour avances à la familia. O.Claud. 417 à 436, Le Caire 2000 (Institut français d'archéologie orientale, documents de fouilles 38). Generell haben die archäologischen Ausgrabungen eine reiche Literatur hervorgerufen, die bequem in der ‚Bibliography Mons Claudianus‘ zusammengestellt ist, die man im Internet unter <http://www.igl.ku.dk/~bulow/MCbib.html> (Bibliography of monographs and articles resulting from the 1987-1993 excavations) abrufen kann.
- 94 Vgl. zu dem Problemkomplex grundsätzlich die äußerst differenzierten Ausführungen von J. Andreau, Recherches récentes sur les mines à l'époque romaine. II. Nature de la main d'œuvre; Histoire des Techniques et de la Production, RN^o 32 (1990), 85-108, bes. 87ff. Andreau hält fest, daß nur in republikanischer Zeit in den Bergwerken die Sklavenarbeit vorherrschte, unter den Kaisern jedoch bereits die freie bezahlte Lohnarbeit.
- 95 Vgl. dazu Cuvigny, Mons Claudianus III, 11ff. Die Momentaufnahme eines Arbeitstages im ägyptischen Steinbruch in der Regierungszeit Traians (O.Claud. inv. 1538) zeigt, daß im Bergwerk nebeneinander 421 „pagani“ (relativ gut bezahlte lokale Lohnarbeiter, die spezialisierte Tätigkeiten ausführten), 400 Personen, die der „familia“ angehörten, und 60 Militärs (davon ein Centurio und ein Decurio) arbeiteten; dazu kamen 32 Aufseher bzw. Angehörige nicht bergwerksspezifischer Berufsgruppen (Ärzte, Fleischhauer, Barbier, Gerber etc.). Zu den „pagani“ vgl. Cuvigny 11-13 und 22f., zur Zusammensetzung der hierarchisch unter diesen stehenden „familia“ vgl. 14, 24-29 und 33-36 (auf jeden Fall mit freien Hilfsarbeitern).
- 96 Zur Bezahlung der Arbeiter in den metalla der hohen Kaiserzeit allgemein ist jetzt unbedingt zu vergleichen H. Cuvigny, The Amount of Wages Paid to the Quarry-Workers at Mons Claudianus, JRS 86 (1996), 139-145, Tf. 2. Die meisten qualifizierten Arbeiter der „pagani“-Gruppe in den ägyptischen Steinbrüchen verdienten nach Cuvigny als Lohn (ὄψώνιον) 47 ägyptische Drachmen pro Monat, also 564 Drachmen pro Jahr, was in Reichswährung 141 Denaren entspricht (vgl. zur Umrechnung F. Hulstsch, Griechische und römische Metrologie, Berlin 1882, 650 und das Zitat 594, Anm. 5: τὸ Ἀττικὸν τάλαντον ... δυνάμει δὲ τοῦ ... Πτολεμαϊκοῦ κατὰ τὸ νόμισμα τετραπλάσιον). Außerdem hatten sie monatlich Anrecht auf eine Artabe Weizen sowie Wein. Die Höhe des in Geld ausbezahlten Teils des Monatsverdienstes der Arbeiter am Mons Claudianus findet übrigens in den auf tabulae ceratae erhaltenen, etwa synchronen Angaben über den Lohn der Bergleute in den dakischen Gruben von Alburnus maior teils präzise Parallelen, was Cuvigny sogar daran denken läßt, es habe „an annual pay which was fixed for all free workers in the metalla (quarries and mines) of the Empire“ gegeben (145). Ob dem nun wirklich so war oder nicht, die Bezahlung der ägyptischen Facharbeiter betrug – unter Einrechnung der Naturalleistungen – mehr als 50% des Jahressoldes eines miles legionarius, der bekanntlich ab der Solderhöhung unter Domitian 300 Denare verdiente, davon aber Verpflegung und Ausrüstung ‚kaufen‘ mußte.

Kleingeld gehandelt, das zwar grundsätzlich reichsweit kursfähig war, jedoch in der Typologie spezifisch auf die Donauprovinzen abgestimmt und nach der Prägung in der Hauptstadt en bloc dorthin transportiert wurde.⁹⁷ Damit habe man einen Kleingeldmangel im norisch-dalmatisch-pannonischen Bereich beheben wollen (187). Van Heesch's Modell ist nach seiner eigenen Angabe an dem Vorbild der Art und Weise entwickelt, auf welche Mittelbronzen des Antoninus Pius mit Britannia-Revers im Jahr 155 spezifisch für die britische Insel geprägt wurden, wo sie heutzutage – fast ausschließlich – gefunden werden.⁹⁸

Van Heesch's Vergleich ist schon grundsätzlich nicht unproblematisch,⁹⁹ hinkt jedoch, wie sofort auffällt, in einem entscheidenden Punkt ganz besonders: War die Darstellung der (trauernden) Provinzpersonifikation auf Dupondien und Asses für die Britannier zumindest vom Sujet an sich ohne Zweifel eine passende 'streekgerichtete propaganda' (van Heesch 187), so kann man nicht behaupten, daß sich die weiten Donauprovinzen in der Eigen- oder auch Außenwahrnehmung auf Grubendistrikte reduzierten, die man mit präsumtiven Bergwerkspersonifikationen sowie mit epigraphischen Rückseitentypen bergmännischen Inhalts auf winzigen Buntmetallmünzen optimal ansprechen konnte. Van Heesch's Erklärung befriedigt daher im Grunde nicht.

Vergegenwärtigen wir uns deshalb die Fundevidenzen für die Metalla-Prägungen, um zu überprüfen, ob sie wirklich fast ausschließlich im Donauraum auftreten, wie die gegenwärtige communis opinio lautet. Prinzipiell ist festzuhalten, daß es in der Tat eine Reihe von Fundbelegen für Bergwerksmünzen aus dem östlichen Zentraleuropa gibt. Die Gunst des numismatischen Zufalls ermöglichte es G. Dembski, in den 80er Jahren im Rahmen von vier Artikeln in den MÖNG insgesamt nicht weniger als sieben Metalla-Prägungen verschiedener Typen zu publizieren, die eine gesicherte österreichische Fundprovenienz aufweisen. Er veröffentlichte 1983 zwei MET NOR Semisses des Hadrian (Typ I), gefunden in Enns und St. Valentin/NÖ,¹⁰⁰ im Folgejahr einen METAL AVRELIANIS-Semis (Typ VIII) aus Carnuntum, aus der Umgebung des römischen Amphitheaters der Zivilstadt (Petronell), und den einzigen bisher bekannt gewordenen traianischen METALLI VLPIANI PAN-Semis (Typ 8) aus Neckenmarkt im Burgenland.¹⁰¹ In MÖNG 1985, Nummer 1, 10 folgte die Publikation eines traianischen DARDANICI-Quadrans (Typ 2) von den Carnuntiner Mühläckern (Bad Deutsch-Altenburg); 1986 schließlich wurde ein METALLI VLPIANI-Semis Traians von unserem Typ 3 aus dem „Großraum Carnuntum“ sowie ein weiterer traianischer DARDANICI-Quadrans (Typ 2) aus der Gemeinde Petronell bekannt gemacht.¹⁰² Diesen ostösterreichischen Fundstücken kann ich ein weiteres hinzufügen, das sich heute im Besitz des Museum Carnuntinum in Bad Deutsch Altenburg befindet: Es handelt sich wie bei einem der von Dembski 1986 veröffentlichten Stücke um einen METALLI VLPIANI-Semis Traians vom Typ 3.¹⁰³ Im gegenwärtigen Zusammenhang ist natürlich auch das Fundaufkommen dieser Prägungen in Ungarn von

⁹⁷ „speciale emissies semisses en quadrantes met een voor die streken 'aangepaste propaganda'; de munten zouden dan wel speciaal voor de Donauprovincies bestemd zijn maar niet speciaal voor de mijnen...“ (187).

⁹⁸ RIC Antoninus Pius 930 (Dupondius) und 934 (As). Van Heesch zitiert in diesem Zusammenhang M. Todd, Romano-British Mintages of Antoninus Pius, NC⁷ 6 (1966), 147-153.

⁹⁹ Malcolm Todd glaubt nämlich – in Wiederaufnahme einer bereits am Beginn des 20. Jhdts. von F. A. Walters geäußerten Idee –, daß die in Rede stehenden Prägungen des Antoninus Pius in Britannien selbst mit aus Rom importierten Stempeln geschlagen wurden (150), nicht, wie van Heesch annimmt, daß man die Münzen en bloc auf die Insel transportierte. Für die Annahme der Engländer spricht vor allem die unsaubere Schrötlingszubereitung und Fabrik der Münzen, die in Kontrast zu den Mittelbronzen stadtrömischer Prägung steht; die von van Heesch hergestellte Analogie („Transport von Kleingeld aus Rom in ein Provinzialgebiet, für das die Typologie gut paßte“) ist somit eigentlich inexistent.

¹⁰⁰ MÖNG 23 (1983), Nummer 6, 80-83. Der Hinweis ebendort 83, Anm. 27, wonach sich im Carnuntiner Fundmünzmaterial, das W. Hahn veröffentlichte – Die Fundmünzen der römischen Zeit in Österreich. Abteilung III: Niederösterreich, Band 1: Carnuntum (Gemeinden Petronell, Bad Deutsch-Altenburg, Stadt Hainburg), Wien 1976 –, ein anonymer Metalla-„Quadrans“ (recte: Semis) unseres Typs XII befand (Mars/thorax), führt in die Irre. Hahns Katalognummer 1315 ist zwar in der Tat als RIC Hadrian 1014 bestimmt, allerdings weist seine Anmerkung „Rs.: ohne Legende“ in Zusammenhalt mit der Nominalienangabe (Quadrans) darauf hin, daß es sich um ein fehlbestimmtes Exemplar des typidentischen anonymen Quadrans RIC 19 handelt, nicht um eine Metalla-Prägung.

¹⁰¹ MÖNG 24 (1984), Nummer 6, 97-100. Vgl. hinsichtlich der Angabe des Fundortes des letzteren Stücks die Korrektur, die Dembski in MÖNG 25 (1985), Nummer 1, 10 vornimmt.

¹⁰² MÖNG 26 (1986), Nummer 1, 13f.

¹⁰³ 3,85g, 6 Uhr. Museum Carnuntinum 1042; ex Sammlung Weber 83. Das Stück wird im Rahmen des großen Unternehmens FMRO Carnuntum („Münzprojekt Carnuntum“: Die Bestände des Museum Carnuntinum) veröffentlicht werden, das sich derzeit an der Numismatischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Bearbeitung befindet. In dem römerzeitlichen Fundmünzmaterial der Steiermark, das zur Zeit ebenfalls untersucht und zur Publikation vorbereitet wird, befindet sich nach der freundlichen Mitteilung von U. Schachinger hingegen keine einzige Metalla-Prägung.

Interesse. Die Durchsicht der drei bisher erschienenen Bände des Unternehmens „Die Fundmünzen der römischen Zeit in Ungarn“ (FMRU), die das Material von drei (nord)westungarischen Komitaten an der Donau erfassen,¹⁰⁴ erbrachte jedoch lediglich den Nachweis eines einzigen Belegs, und zwar eines traianischen METALLI VLPIANI-Semis (Typ 4) aus Baracs (röm. Annamata).¹⁰⁵ Dazu tritt jedoch ein anonymes DARDANICI-Quadrans in der österreichischen Privatsammlung „Abacus“, der in jedem Fall aus dem ostösterreichisch-westungarischen Raum stammt; nach Auskunft des Eigners wurde er mit größter Wahrscheinlichkeit in Ungarn gefunden.¹⁰⁶

In problematischer Weise widersprüchlich sind die Provenienzangaben, die V. M. Simić und M. R. Vasić für insgesamt 24 Metalla-Prägungen in der Sammlung des Nationalmuseums Belgrad geben, die sie in ihrem Beitrag zur *Revue Numismatique* 1977 veröffentlichen. 10 dieser Stücke stammen nämlich aus Privatsammlungen, die in die Museumskollektion gingen, den Sammlungen Weiffert (9 Exemplare) und Krakow (1 Exemplar). Die Autoren geben zuerst an, alle von ihnen veröffentlichten Stücke „ont été trouvées sur le territoire du Mont Kosmaj, plus précisément dans les alentours des villages de Baba et Guberevac, célèbres par leurs mines de plomb et d'argent“ (49). Noch auf derselben Seite gestehen sie freilich dann zu: „Les pièces de la collection Weiffert n'ont pas de mentions de provenance précise“ – der Nachsatz „mais elles ont certainement été trouvées sur le territoire de la Mésie Supérieure“ ist für uns in keiner Weise überprüfbar (49f.). Auch das Exemplar der Sammlung Krakow ist unbekannter Provenienz. Bereits van Heesch 185 hielt daher zu Recht fest, daß maximal 14 der 24 von Simić und Vasić publizierten Münzen als lokale Fundstücke gelten dürfen;¹⁰⁷ präzise Angaben hinsichtlich der genauen Fundorte oder -umstände werden freilich auch für diese Münzen nicht gemacht, sodaß man beim argumentativen Einsatz der Kosmaj-„Provenienzen“ wohl insgesamt größte Vorsicht walten lassen sollte.¹⁰⁸ Gesichert scheinen hingegen die von Dušanić (1977, 72 mit Anm. 107) referierten Fundmeldungen je eines traianischen DARDANICI-Stücks unbekannter Wertstufe in Trepča rund in Soćanica im heutigen Kosovo.

Insgesamt bleibt festzuhalten, daß Einzelstücke der seltenen Metalla-Serien gelegentlich in den römischen Donauprovinzen Noricum, Pannonia und Moesia Superior gefunden werden und somit zweifelsfrei dort umliefen – doch sicherlich nicht exklusiv in diesen Gebieten. Auch aus dem Kernland des Reichs gibt es nämlich Fundbelege bzw. Provenienzen oder zumindest fundierte einschlägige Vermutungen. Unter den 1098 von C. E. King publizierten Quadranten, die aus dem Aushubmaterial des Tiber in der Nähe von Rom aus der zweiten Hälfte der 60er und der ersten Hälfte der 70er Jahre des 20. Jhdts. stammen, ist ein DARDANICI-Quadrans des Traian (unser Typ 2).¹⁰⁹ Van Heesch vermeldet (174), daß ein METALLI VLPIANI SC-Semis Traians (Typ 10), der sich heute in der Staatlichen Münzsammlung München befindet, nach den Angaben B. Overbecks in Rom gefunden wurde. Seltmann berichtet 245, daß der von ihm veröffentlichte Semis mit dem Portrait des Antoninus Pius (unser Typ V) „aus Italien kommt und wahrscheinlich auch dort gefunden worden ist“. Regling teilt mit, daß der von ihm publizierte Semis desselben Typs aus der Kollektion H. Dressels (heute Münzkabinett Berlin) vermutlich aus Rom stamme, „wo fast sämtliche Münzen der Sammlung Dressel gekauft waren“. In ihr befanden sich außer dem Semis des Pius auch eine METALLI VLPIANI-Münze Traians, zwei MET NOR-Stücke Hadrians und eine anonyme DARDANICI-Münze; auch für diese Exemplare sei stadtrö-

104 Komitat Fejér (FMRU 1), Komitat Győr-Moson-Sopron (FMRU 2), Komitat Komárom-Esztergom (FMRU 3).

105 J. Fitz (Hg.), *Die Fundmünzen der römischen Zeit in Ungarn*. Bd. 1: Komitat Fejér (zusammengestellt von V. Lányi), Bonn/Budapest 1990, 27, Einzelfund Baracs Nr. 4 (aus Baracs-Puszta); die Bestimmung („BMC S.234 II“) ist eindeutig. Das Stück befindet sich jetzt im István Király Múzeum (König-Stephan-Museum) Székesfehérvár, Inv.-Nr. 65 5 2.

106 2,71g, 6 Uhr. Ich danke dem Besitzer der Sammlung „Abacus“ sehr herzlich für seine stets wertvolle Unterstützung, für die Vorlage der Münze und die Mitteilung ihrer Herkunft.

107 Ähnlich auch (implicite) Dušanić 1977, 56, Anm. 4.

108 Der Vollständigkeit halber sei hier die Verteilung der 14 Metalla-Prägungen der „Stamm-Kollektion“ des Belgrader Nationalmuseums auf die verschiedenen Typen mitgeteilt, wie sie aufgrund der größtenteils unillustrierten Liste bei Simić/Vasić (56-58) am ehesten zu rekonstruieren ist: 2 traianische DARDANICI-Quadranten (Typ 2), 3 METALLI VLPIANI-Semis (Typ 3), 1 METALLI VLPIANI Semis (Typ 4) und 1 zugehöriger Quadrans (Typ 5), ein METALLI VLPIANI DELM Semis (Typ 6), ein hadrianischer AELIANA PINCENSIA-Semis (Typ III), eine METAL AVRELIANIS-Prägung (Typ VIII/IX), 3 METAL PANNONICIS-Prägungen (wohl zwei Semisses und ein Quadrans; Typen X und XI), ein anonymes METAL DELM Semis (Typ XII).

109 C. E. King, *Quadrantes from the River Tiber*, *NC* 7 15 (1975), 56-90, 69 und 89 (Nr. 931). An „gewöhnlichen“ Kleinbronzen Traians veröffentlicht King aus der Tiber-Gruppe einen Semis und 43 Quadranten.

mische Herkunft zu mutmaßen. Außerdem vermutet Regling für eine Reihe weiterer Metalla-Prägungen aufgrund ihrer Herkunft italienische Fundprovenienz: Die „vornehmlich in Rom gebildete“ Sammlung Francesco Martinetti enthielt insgesamt die beachtliche Anzahl von 6 Metalla-Prägungen.¹¹⁰ Für zwei weitere Stücke des Berliner Münzkabinetts vermeldet Regling die Herkunft aus einer römischen Sammlung, drei andere stammen „wenigstens aus Italien“ (1929, 387).

Doch es gibt auch vereinzelte Fundbelege aus anderen Provinzen: So kam ein hadrianischer MET NOR-Semis in Curium auf Zypern während einer Ausgrabung ans Tageslicht,¹¹¹ der METAL AVRELIANIS-Semis des Wiener Münzkabinetts wurde nach einer Notiz auf dem alten Unterlagszettel des Stücks im Jahre 1845 „auf d. Augsburger Eisenbahn“ gefunden,¹¹² und in dem unter Marcus Aurelius schließenden Hortfund von Regensburg-Kumpfmühl, der außer römischem Schmuck 25 Aurei, 610 Denare und drei Buntmetallprägungen enthielt, fand sich neben zwei hadrianischen Assen auch ein anonymer METAL DELM-Semis unseres Typs XII.^{112a}

Mithin ergibt die Auswertung der Fundevidenzen, daß die Semisses und Quadranten, die unter dem Namen Metalla-Prägungen zusammengefaßt werden, ohne Zweifel im gesamten römischen Reichsgebiet kursfähig waren. Die angeführten Provenienzen und Standortnachweise gestatten m. E. kaum die Annahme, daß diese Gepräge einen spezifisch eingrenzbaaren Umlaufraum innerhalb des (westlichen) Reichsgebiets besaßen: Unter Einrechnung der 14 Stücke der Sammlung des Belgrader Nationalmuseums, deren genaue Provenienz wohl-gemerkt nicht mit völliger Sicherheit feststeht, kennen wir 26 Stücke mit Fundorten in Provinzen des mittleren und unteren Donaauraums. Ihnen stehen 22 Prägungen gegenüber, die aus einer anderen Provinz oder aus Rom respektive Italien stammen, bzw. für die der Verdacht geäußert wurde, daß das der Fall sei: Wir rechnen hier die 13 Stücke der Sammlungen Dressel und Martinetti sowie einer ungenannten ein, deren Herkunft Regling aufgrund des Ortes, an dem die Kollektionen gebildet wurden, erschloß. Das Verhältnis scheint somit annähernd ausgeglichen, was unter Berücksichtigung der Tatsache, daß der Donaauraum in dieser Statistik aufgrund eines überdurchschnittlich guten Bearbeitungsstandes des einschlägigen Fundmünzmaterials eher überrepräsentiert sein dürfte, deutlich darauf hinweist, daß es sich bei den Metalla-Prägungen um Kleingeld handelt, das für das Imperium Romanum als solches geprägt wurde, nicht nur für bestimmte Provinzen, und zwar offenbar in einer zentralen Münzstätte, wohl in Rom.

In dieser Situation wäre es wünschenswert, das Verhältnis zwischen der Produktion von Metalla-Prägungen und der Herstellung der gewöhnlichen, durchwegs mit SC versehenen semisses und quadrantes in der Münzstätte Rom besser abschätzen zu können. Eine Untersuchung der traianischen Periode böte sich diesbezüglich an, da unter Traian sowohl größere Mengen von ‚normalem‘ Reichskleingeld produziert wurden als auch mehrere relativ gut zu datierende Serien von Metalla-Geprägten. Freilich stößt der Versuch, den Ausstoß von traianischen Halb- und Viertelassen mit SC mit jenem von Bergwerksmünzen in Beziehung zu setzen, auf chronologische Schwierigkeiten, sind erstere – im Gegensatz zu den Metalla-Prägungen – doch vielfach nur recht schwer zeitlich festzumachen.

Prüfen wir die Sachlage am Beispiel der Quadrantenprägung, hinsichtlich deren ein Vergleich zwischen den beiden Gruppen an Kleinbronzen vom Quantitativen her das größte Interesse für sich beanspruchen kann: Die einzigen der insgesamt so seltenen traianischen Metalla-Prägungen, die angesichts ihrer – aus der Repräsentanz in meiner Materialsammlung erschlossenen – Auflagenhöhe allenfalls eine gewisse geldwirt-

110 Vgl. den Versteigerungskatalog A. Sambon/C. & E. Canessa, Collections Martinetti & Nervegna. Médailles grecques et romaines, aes grave. Galerie Sangiorgi (Palais Borghèse, Rome), 18. November 1907 (und folgende Tage), Nr. 3047 (METALLI VLPIANI), 3048 (Traian DARDANICI), 3055 (AELIANA PINCENSIA), 3068 (METAL AVRELIANIS-Semis, vgl. Tf. XL), 3073 (anonymer DARDANICI Semis, vgl. Tf. XL, und ein zweites anonymes DARDANICI-Stück unbekannter Wertstufe). Daß der in Rom ansässige Kunsthändler Martinetti hauptsächlich Material (zentral-)italienischer Provenienz ankaufte, ist – wenn Regling nicht über spezielle einschlägige Informationen verfügte – vermutlich ein Wahrscheinlichkeitsschluß, da im Auktionskatalog für F. Martinetti (im Gegensatz etwa zu Giuseppe Nervegna, der angeblich nur Münzen erwarb, die in der Umgegend von Brindisi gefunden wurden) nichts derartiges verlautet. A. Sambon vermeldet in seiner préface (VIII) lediglich, daß Martinetti „un culte pour la ville de Rome“ hegte, was aber nicht mit Notwendigkeit etwas über die Provenienz des von ihm gesammelten Materials aussagt.

111 D. H. Cox, Coins from the Excavations at Curium, 1932-1953, New York 1959 (NNM 145), 28, Nr. 218.

112 Vgl. van Heesch 174, Anm. 386 (unpräzise).

112a 2,85g, 12 Uhr: A. Boos/L.-M. Dallmeier/B. Overbeck, Der römische Schatz von Regensburg-Kumpfmühl, Regensburg 2000, 147 und 163 (Bronzemünze Nr. 3).

schaftliche Bedeutung besessen haben können, waren mit den DARDANICI-Quadranten nämlich eben Viertelasen. Wurden sie nun in zeitlicher Nähe zu oder gar zeitgleich mit gewöhnlichen traianischen Quadranten emittiert, oder wurden zur Zeit ihrer Produktion, also wohl vor Ende 102 n. Chr. (vgl. dazu oben), keine anderen Viertelasen hergestellt?

Die mengenmäßig bedeutenden Serien ‚normaler‘ traianischer Münzen dieser Wertstufe¹¹³ sind die Prägungen mit Herculesbüste auf dem Avers und Schwein bzw. Keule auf dem Revers (BMC 1062ff. und 1071ff.) sowie die Quadranten mit Kaiserbüste auf der Vorderseite und einer Wölfin auf der Rückseite (BMC 1060f.).¹¹⁴ Letztere sind – wie man trotz ihrer unspezifischen Averslegende IMP CAES NERVA TRAIAN AVG feststellen kann – ohne Zweifel später als die DARDANICI-Quadranten einzuordnen, weist doch das fein gezeichnete Herrscherbild stilistisch nach den Forschungen Stracks (27-29) eindeutig in die Periode des fünften Consulats.¹¹⁵ Die große Gruppe der Quadranten mit Herculesbüste könnte hingegen ungefähr gleichzeitig mit den DARDANICI-Quadranten entstanden sein: Ihre Vorderseitenlegende lautet zwar gewöhnlich IMP CAES TRAIAN AVG GERM und gestattet daher nur eine sehr grobe Datierung,¹¹⁶ eine seltene Variante der Viertelasen mit Herculesbüste/Keule unterdrückt jedoch den Caesar-Namen und nennt gleichzeitig den Nerva-Namen des Kaisers prominent,¹¹⁷ was auf eine eher frühe Entstehung der Gesamtgruppe hinweist. Rezente Vermutungen, wonach die Prägung dieser Stücke ca. in die Jahre zwischen 101 und 106 n. Chr. fallen könnten, sind also tendenziell wohl richtig, wenngleich ihnen teils unlogische Deduktionen zugrundeliegen.¹¹⁸ Somit kann man mit einiger Überzeugung, wenngleich nicht apodiktisch, die Aussage treffen, daß ungefähr in der Periode der Entstehung der umfangreichsten Serie an Metalla-Quadranten (vor Ende 102) auch gewöhnliche Viertelasen mit SC geschlagen wurden. Im Unterschied zu den DARDANICI-Stücken trugen sie jedoch kein Kaiserbild.

Kehren wir aber nun zur Diskussion der Funktion der Metalla-Prägungen zurück. Wenn wir mit van Heesch die seit Eckhel vertretene Auffassung zurückweisen konnten, daß die nummi metallorum in den Bergwerken des Donauraumes zur Bezahlung der Arbeiter Verwendung fanden, gleichzeitig aber auch van Heesch's Hypothese ausschalten mußten, wonach diese Prägungen in Rom speziell zur Behebung eines Kleingeldmangels in den zentral-europäischen Provinzen des Imperium produziert wurden, bleibt nur noch

113 Diese Einschätzung beruht – wie für die Metalla-Prägungen – auf quantitativer Analyse der repräsentativen Materialsammlung in der Arbeitskartei des Projektes ‚Moneta Imperii Romani 14: Traianus‘.

114 Von den quadrantes mit Av. Minervabüste, Rv. Eule bzw. Schild auf Speer kenne ich insgesamt nur 10 Exemplare (4 mit Eule, 6 mit Schild); sie spielten klärllich kaum eine Rolle im Geldverkehr.

115 Ph. V. Hill, *The Dating and Arrangement of the Undated Coins of Rome A. D. 98-148*, London 1970, 139 datiert sie in das Jahr 107 n. Chr. und bringt ihre Prägung mit der ‚Third largess‘ Traians in Verbindung.

116 Nämlich vor die Verleihung des Optimus-Namens anno 114. Mattingly's Annahme (BMC p. lxiv), wonach die Prägungen vor der Annahme des Siegernamens Dacicus durch Traian produziert wurden, ist zwar wahrscheinlich zutreffend (siehe weiter unten im Text), mit dem Fehlen dieses Namens in den Münzlegenden jedoch falsch begründet, da wir bei Kleinnominalien stets auch mit Legendenkürzungen aus Platzgründen zu rechnen haben, gerade was cognomina ex virtute betrifft: Denken wir etwa an die zweifellos synchronen DARDANICI-semisses und quadrantes des Traian, von denen nur die erstgenannten aufgrund des größeren Platzangebots den Germanicus-Namen nennen, den Traian ja bereits vor seinem Regierungsantritt führte.

117 IMP NERVA TRAIAN AVG GERM (BMC 1074).

118 J. M. C. Bowsher, *Trajanic quadrantes from Arabia*, NC 147 (1987), 166-168, Tf. 23, publiziert drei Quadranten des Typs Herculesbüste/Schwein, die bei Ausgrabungen im südlichen Jordanien gefunden wurden (ein Stück in Petra, zwei Stücke in Udruh), und weist auf drei weitere Exemplare aus dem Osten hin (Caesarea in Iudaea, Gerasa, Athen). Die Präsenz solcher Prägungen im südsyrisch-jordanischen Raum wird auch durch die Beobachtung zweier (Fund-)Stücke des Typs in Bostra sowie eines Exemplars in Petra durch meinen Kollegen L. Reis im Frühjahr 1999 bestätigt. Bowsher bringt das bemerkenswerte Phänomen des Auftretens dieser Münzen in einem Bereich, wo man reichsrömisches Kleingeld kaum erwartet, mit der traianischen Annexion und Provinzialisierung von Arabia in Zusammenhang und stellt fest: „It seems reasonable ... to suggest that the quadrantes found in this area were carried there by the army.“ (168). W. Weiser, *Kaiserliche Publizistik im Kleinformat. Die Münzen der Epoche des Kaisers Traian*, in: A. Nünnerich-Asmus (Hg.), *Traian. Ein Kaiser der Superlative am Beginn einer Umbruchzeit?*, Mainz am Rhein 2002, 145-162, Anmerkungen pp. 180-183, 156 (mit Anm. 84), verweist auf die Miszelle Bowshers und leitet aus der von diesem präsentierten Evidenz eine Prägung der traianischen Quadranten u. a. mit Hercules- und Minerva-Avers vor der Annexion Arabias im Jahre 106 ab (dazu vergleiche G. W. Bowersock, *Roman Arabia*, Cambridge, Mass./London 1983, ND 1994, 79ff.); er datiert sie in die Zeit zwischen Ende 102 und Sommer 106. Weisers Schlußfolgerung ist insofern unzulässig, als sie die Möglichkeit außer acht läßt, daß die Münzen nicht von der ‚Invasionsarmee‘, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt ins Land gebracht wurden. Dieser grundsätzliche Einwand ändert freilich nichts daran, daß eine frühe Einordnung tendenziell richtig sein dürfte; vgl. auch Hill 131f., der die Hercules- und Minerva-Quadranten in das Jahr 101 datiert.

eine weitere Erklärung des Verwendungszwecks der Münzen zu untersuchen. Sie wurde – zugleich eine der frühesten wissenschaftlichen Äußerungen zu den Metalla-Münzen, die mir momentan faßbar sind – 1695 von Andreas Morellius formuliert.¹¹⁹ Er schreibt auf p. 215 seines Specimen im Kommentar zu einer traianischen METALLI VLPIANI PAN-Prägung: „*Ex metallo Vlpiano Pannonico nummulum Traianum conflatum fuisse, docet ipsius inscriptio. Et sine dubio imperante hoc optimo Principe, novæ repertæ sunt metallifodinae, ab ipso Vlpiano denominatæ, quibus praepositi procuratores eius fuere.*“ Morell hielt die Stücke somit – in offenkundiger Parallelisierung mit den Ausbeutemünzen, Flußgolddukaten etc. seiner Gegenwart – für Prägungen, die in ihrer Legende die Metallquelle nennen, aus der das Material für die Prägung der Münze stammte.¹²⁰ Als möglichen Anlaß für die Ausgabe der Stücke nannte er die Eröffnung neuer Bergwerke; er sah die Metalla-Münzen also in gewisser Weise als Festmünzen an. Belege für das Fortwirken von Morells Auffassung in der französischen Forschung noch des 19. Jhdts. stellt Mowat 373 zusammen. Dabei hatte doch schon Eckhel in seiner Doctrina am Ende des 18. Jhdts. (Bd. 6, 445) zu den Metalla-Prägungen prononciert festgehalten: „*suntque omnes aenei III. formae* [d. h. Kleinbronzen], *etsi certum sit, fodinas in his numis memoratas nobiliora etiam metalla fuisse*“ und auf diese Weise die Erklärung der Kleinbronzen als antike ‚Ausbeutemünzen‘ implicite überzeugend ausgeschlossen. Daß die ‚Ausbeute‘ von Gold- oder Silberbergwerken wie etwa den delmatischen Gruben¹²¹ in Form von Kleinkupfermünzen dokumentiert worden sein soll, ist in der Tat widersinnig:¹²² Das Wort „metallum“ bedeutet auf den römischen Bergwerksmünzen, wie von uns schon oben festgehalten, ohne Zweifel „Bergwerk(-srevier)“, nicht „Metall“.

Wir dürfen nach allem Gesagten davon ausgehen, daß es sich bei den nummi metallorum um gewöhnliches, in Rom geprägtes Reichskleingeld handelt, das sich von anderen Kleinbronzen in der Wertstufe des Semis oder des Quadrans lediglich durch die besondere Typologie sowie – in fast allen Fällen – durch das Fehlen der Buchstaben SC unterscheidet. So schätzten den Charakter der Metalla-Prägungen etwa bereits E. J. Seltmann (245), K. Regling in seinem RE-Artikel „Metalla 3“ sowie R. Göbl (Bd. 2, 11, Anm. 58) ein. Entscheidend ist nun freilich die Frage, was den Anlaß für die Ausmünzung von Kleinkupfer mit Bergwerksthematik darstellte. Seltmann war – ähnlich wie seinerzeit schon Morellius – der Auffassung, die Münzen seien „als Erinnerungszeichen an die Eröffnung von Bergwerken ausgegeben“ worden, während Göbl glaubte, die Prägungen hätten die „Übernahme der bisher weitgehend in Privathand (Pächter) befindlichen Metallproduktion und Metallbeschaffung für die Reichsmünzen durch den Kaiser“ gemeldet. Die genannten Wissenschaftler sahen also Veränderungen im staatlichen römischen Bergbau bzw. seiner Organisationsstruktur als Hintergrund der Prägungen an, während W. Weiser (156) neuerdings den vergleichsweise wenig anspruchsvollen Vorschlag macht, die Prägungen würden „in ihrer Banalität“ „betonen“, „daß der Kaiser sich sogar um die Steigerung der Ausbeute an Bodenschätzen verdient machte“.

Von diesen Erklärungsversuchen mutet jener Seltmanns a priori extrem unwahrscheinlich an, und zwar aus zwei Gründen: Das (metallum) Dardanicum ist Thema der ersten Emission von Metalla-Prägungen unter

¹¹⁹ Auf eine noch frühere Behandlung führt etwa eine Angabe von [Baron Joseph Bimard de la Bastie], *La Science des Médailles. Nouvelle Édition, avec des Remarques Historiques & Critiques*, 2 Bde., Paris 1739, Bd. 2, 177: Er hält fest, daß wir die Erstpublikation, korrekte Beschreibung und prinzipiell zutreffende Einordnung u. a. der hadrianischen MET NOR-Kleinbronzen (Typ I/II) C. Bouteroué verdanken, dessen Werk 1666 in Paris erschien: *Recherches curieuses des monoyes de France depuis le commencement de la Monarchie*, 103. Übrigens hat auch Ezechiel Spanheim diese Münzen Hadrians (sowie die anonymen METAL DELM-Gepräge) en passant erwähnt und ganz knapp im Kontext anderer Quellen zum römischen Bergbau besprochen: *Dissertationes de praestantia et usu numismatum antiquorum*, Amstelodami 1671, 844 (vgl. dazu Bd. 2 der dritten Auflage – „Editio Nova“ – seines Werks, Amstelædami 1717, 630). In der zweiten Auflage vermerkte Spanheim (844, in margine), daß ihm die entsprechenden Stücke aus den Münzsammlungen des französischen Königs und der Königin Christina von Schweden bekannt waren. Sämtliche genannten bibliographischen Nachweise fehlen bei Mowat (388), der sich gewöhnlich um die ältere Literatur bemüht hat.

¹²⁰ Flußgolddukaten sind ein Phänomen vornehmlich des 17.-19. Jhdts.: vgl. zu diesen Münzen und ihren Aufschriften die übersichtliche kleine Monographie von F. Kirchheimer, *Erläuterter Katalog der deutschen Flußgold-Gepräge*, Freiburg im Breisgau 1972, bes. 22 (DVCATUS AURI RHENANI), 47 (AURUM RHENI), 72ff. (EX AURO DANUBII), 80ff. (EX AURO ISARAE) und 88ff. (EX AURO OENI). Hinsichtlich der Ausbeutemünzen ungefähr gleicher Zeitstellung, die in erster Linie in weitgehend unkommentierten Sammlungskatalogen erschlossen sind, bietet der gedruckte Vortrag des „Regierungsrathes“ [K.] Ernst einen praktischen ersten Überblick und gleichsam eine Einführung: *Von Bergwerksmünzen*, Wien 1885 (Separat-Abdruck aus der „Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen“ 33, 1885), Teil III, „Ausbeutemünzen“, 55-69. Die Legenden dieser Gepräge nennen vielfach die Namen der Gruben, aus denen das Metall gewonnen wurde.

¹²¹ Vgl. dazu die epigraphischen Testimonien oben Anm. 82.

¹²² So bereits Flade 134 und 136f. sowie Seltmann 244.

Traian, wird aber auch unter Antoninus Pius auf Münzen mit Kaiserportrait-Avers gesetzt; außerdem wurden anonyme DARDANICI-Semisses und Quadranten mit Romakopf auf dem Avers geschlagen. Dieses wiederholte Auftreten desselben Grubenreviers in der Münzprägung, und zwar im Abstand einiger Jahrzehnte, ist mit der Hypothese, die Metalla-Prägungen seien anlässlich der Eröffnung von Bergwerken erschienen, wohl unvereinbar. Außerdem scheint mir auch die Tatsache, daß die selbstverständlich seit der vorrömischen Zeit ausgebeuteten Bergwerke in Noricum¹²³ unter Hadrian plötzlich kollektiv zu Münzehren kommen, nicht gerade für Seltmanns Erklärung zu sprechen.

Göbls nur in einer knappen Anmerkung zu seinem numismatischen Lehrbuch geäußerte Auffassung berührt die überaus diffizile Problematik, auf welche Art und Weise die Bergwerke des Reichs durch den römischen Staat bzw. den römischen Kaiser, dem „weitau der größte und vornehmste Teil der Bergwerke“ gehörte (Hirschfeld 150), verwaltet wurden. Wir können im Rahmen dieses primär numismatisch ausgerichteten Aufsatzes nicht so detailliert auf diesen Fragenkomplex eingehen, wie es angesichts der schwierigen Material- und etwas unübersichtlichen Forschungslage notwendig wäre, sondern müssen es bei einer knappen Zusammenstellung bewenden lassen.¹²⁴ O. Hirschfeld entwarf zu Anfang des 20. Jhdts. in seiner meisterlichen Untersuchung über die Verwaltungsbeamten der Kaiserzeit ein auf den ersten Blick relativ klares Bild der Entwicklung der römischen Bergwerksverwaltung (145ff.): An die Stelle der societates publicanorum, die unter der Republik die Bergwerke vom Staat in Pacht genommen hatten,¹²⁵ traten in der Kaiserzeit nach Hirschfeld zunächst einzelne Großpächter (conductores), die die Bergwerke einer oder mehrerer Provinzen von der Zentralverwaltung pachteten und dann an Subpächter weitergaben (152). Die conductores wiederum seien „im dritten Jahrhundert“ (153) von kaiserlichen Procuratoren („procuratores metallorum“) mit ihrem Personal abgelöst worden, die Bergwerke teilweise mehrerer benachbarter Provinzen – etwa: Pannoniens und Delmations – für den Herrscher verwalteten;¹²⁶ damit wäre also der Übergang von einer „indirekten“ zur „direkten“ staatlichen Verwaltung der Bergwerke¹²⁷ erfolgt, auch wenn im Rahmen letzterer natürlich ebenfalls Subverpachtungen vorgenommen werden konnten.

Liest man den entsprechenden Abschnitt in Hirschfelds klassischem Werk freilich weiter, erkennt man rasch, daß seine Darstellung der Entwicklung wohl allzu stark schematisiert ist, daß man de facto in jedem Einzelfall die für Bergwerksverwaltung und -betrieb vorliegenden, knappen Testimonien separat analysieren muß, um sich annähernd ein Bild von den Abläufen machen zu können.¹²⁸ Man kann kaum verallgemeinern, da in verschiedenen Teilen des Reichs, etwa in Spanien und in Ägypten, den jeweiligen lokalen Traditionen entsprechend, eine verschiedenartige Verwaltungspraxis der Bergwerke durch Organe unterschiedlicher Bezeichnung und Zuständigkeit bestand. Mit welcher großen Unsicherheiten die moderne Spezialforschung zu den antiken Bergwerken einzelner Regionen zu kämpfen hat, führt etwa ein Blick in die aktuellen Werke Cuvignys über den Mons Claudianus (2000, 15-22) und Lazzarinis über das metallum Vipascense (etwa 99ff.) eindrucksvoll vor Augen.

Für die uns besonders interessierenden Donauprovinzen hat Ende der siebziger Jahre Dušanić in seinem ANRW-Beitrag (79-93) das bruchstückhafte epigraphische Material zusammengestellt. Seine Rekonstruktion der Verwaltung der Metalla des Raums macht die regionalen Unterschiede deutlich, die selbst in diesen eng

123 Vgl. dazu etwa den Abschnitt über „Mining“ bei G. Alföldy, *Noricum*, London/Boston 1974, 113f. Der Bergbau in Noricum unter den Römern war nur eine „continuation of prehistoric traditions“ (113), auch wenn Alföldy „a marked increase in activity after the Roman conquest and during the Flavian and Antonine period in particular“ feststellt.

124 Jean Andreau hat sich bemüht, die bedeutende neuere Forschung zum Thema in einem Überblicksaufsatz zusammenzufassen: *Recherches récentes sur les mines à l'époque romaine. I. Propriété et mode d'exploitation*, RN^o 31 (1989), 86-112. Aufgrund der Tatsache, daß Spanien eines der wichtigsten Bergbauländer des gesamten Imperium war, findet sich auch in dem monumentalen Werk Claude Domergues über die iberischen Gruben in der Römerzeit viel Wichtiges für den Gegenstand insgesamt: *Les mines de la péninsule ibérique dans l'antiquité Romaine*, Rome 1990 (Collection de l'École Française de Rome 127); zur Verwaltung der Bergwerke vgl. bes. 268ff. und 279ff.

125 Dazu etwa E. Badian, Zöllner und Sünder. *Unternehmer im Dienst der römischen Republik*, Darmstadt 1997, 32ff.: Die Verpachtung der ertragreichen spanischen Silbergruben an die Publiken ist geradezu ein Musterbeispiel für die Kooperation Staat/Steuerpächter in der republikanischen Zeit.

126 Einige der epigraphischen Zeugnisse für die Bergwerksverwaltung haben wir oben in Anm. 82f. zusammengestellt.

127 In der wichtigen modernen französischen Fachliteratur zum Thema „régie indirecte“ und „régie directe“ genannt.

128 Vgl. zur Kritik an Hirschfelds Darstellung jetzt zusammenfassend Andreau 1989, 91ff.

benachbarten Gebieten herrschten, und läßt auch nicht erkennen, daß es in traianisch-hadrianischer Zeit, also vor der Mitte des 2. Jhdts., in mehreren Bergwerksrevieren parallel zu einem entscheidenden Umbruch gekommen wäre, wie Göbl mit seiner Theorie hinsichtlich der Metalla-Münzen postuliert: In Noricum ist das Datum des Übergangs von der Verwaltung durch einen conductor zur direkten Administration nicht genau zu erschließen; Dušanić schlägt jedoch den Beginn des dritten Jhdts. vor (82), als auch die ferrariae in Pannonien und Dalmatien von kaiserlichen procuratores übernommen wurden (83). Für die argentariae in Pannonien kennen wir als früheste Verwaltungsbeamte zwei Procuratoren der Zeit von ca. 130-150 n. Chr. (86); nach Antoninus Pius wurden die pannonischen argentariae mit den delmatischen administrativ vereinigt und von „procuratores argentariarum Pannonicarum et Delmaticarum“ verwaltet. Für den Berg Kosmaj ist schon am Beginn des 2. Jhdts. ein procurator belegt (88).

Die von Haus aus dünn gesäten inschriftlichen Evidenzen unterstützen also Göbels Vermutung, wonach die nummi metallorum den Übergang der Bergwerke des Donauraumes von indirekter in direkte Verwaltung anzeigen würden, nicht: Eindeutig dagegen spricht jedoch ein aus dem numismatischen Material selbst, und zwar in erster Linie wiederum aus den DARDANICI-Geprägten, abzuleitendes Argument. Das metallum Dardanicum wurde nicht nur am Beginn der traianischen Herrschaft ins Münzbild gesetzt, sondern auch unter Antoninus Pius, mit Kaiserkopf sowie in einer anonymen Emission. Nach Göbl wäre das Bergwerksrevier unter Traian in direkte Verwaltung übergeführt worden, und dieses Ereignis hätte sich in den DARDANICI-Prägungen des Kaisers niedergeschlagen: Die Ausprägung der Münzen des Pius, die demselben Revier gewidmet sind, ist mit Göbels Hypothese aber nicht zu erklären.¹²⁹

So erweisen sich die vorliegenden Deutungen der Nennung von Bergwerken auf Halb- und Viertelassen der Regierungen von Traian bis Antoninus Pius allesamt als äußerst unbefriedigend. Angesichts dieser Situation scheint es geboten, zur Erklärung des Gesamtphänomens der Metalla-Prägungen die Periode unter historischen Aspekten näher zu betrachten, in der sie erstmals ausgeprägt wurden: den Beginn der Herrschaft des Kaisers Traian.

M. Ulpius Traianus wurde im Oktober des Jahres 97 n. Chr. von Nerva, der ganz offenkundig unter dem Druck einer Gruppe von mächtigen Senatoren aus dem Westen des Reiches handelte, an Sohnes Statt angenommen und zum Thronfolger bestimmt (Plin. pan. 8,6)¹³⁰: Das Adoptivkaisertum war geboren. Der Adoptivsohn hielt sich während der feierlichen Zeremonie der adoptio (vgl. Plin. pan. 8,1ff.) freilich nicht in der Hauptstadt des Imperium auf. Er war zu dieser Zeit Statthalter (legatus Augusti pro praetore) in Obergermanien und befehligte dort drei Legionen sowie zahlreiche Auxilia.¹³¹ Auch nach seiner Erhebung zum Caesar begab sich Traian nicht etwa nach Rom, sondern ging vielmehr in die Germania inferior (Hanslik 1045), wo er auch Ende Jänner 98 die Nachricht vom Tode seines Adoptivvaters Nerva und somit von seiner Kaiserwürde erhielt,¹³² übrigens durch seinen späteren Nachfolger Hadrian (HA Hadr. 2,5f.). Der neue Herrscher ging jedoch selbst dann noch nicht in die Hauptstadt – damit ließ er sich bis Herbst 99 Zeit¹³³ –, sondern begab sich auf eine ausgedehnte Reise entlang des Rheins und vor allem der Donau, um in den nördlichen Grenzprovinzen eine groß angelegte Truppeninspektion durchzuführen. Die stadtrömische Inschrift

129 Ähnliche Schwierigkeiten bereiten unter Zugrundelegung der Hypothese Göbels die METALLI VLPIANI-Prägungen Traians. Münzen mit dieser Legende wurden ja sowohl im fünften Consulat des Kaisers wie auch ganz am Ende seiner Regierung produziert, was ebenfalls nicht zu erklären ist, wenn man davon ausgeht, daß die frühere Gruppe lediglich zur Vermeldung des Übergangs gewisser Bergwerke in kaiserliche Verwaltung geschlagen wurde: Dann wäre es ja kaum notwendig gewesen, das Thema 116/117 n. Chr. wieder aufzunehmen.

130 Vgl. zu den politischen Vorgängen rund um Traians Adoption jetzt die ingeniose Rekonstruktion von W. Eck, Traian – Der Weg zum Kaisertum, in: Nünnerich-Asmus 7-20, 16ff. Ziel der ‚Kaisermacher‘, denen Traian den Thron verdankte, war es offenkundig, den wachsenden Einfluß der Anhänger Domitians zurückzudrängen, der Macht der Praetorianer Einhalt zu gebieten und zu verhindern, daß M. Cornelius Nigrinus, der syrische Statthalter und wichtige General Domitians, Kaiser wurde.

131 Hanslik 1038, Eck 15.

132 Ein 1988 entdecktes Militärdiplom – J. K. Haalebos, Traian und die Auxilia am Niederrhein. Ein Militärdiplom des Jahres 98 n. Chr. aus Elst (Niederlande), in: E. Schallmayer (Hg.), Traian in Germanien, Traian im Reich. Bericht des dritten Saalburgkolloquiums, Bad Homburg 1999 (Saalburg-Schriften 5), 207-212 – nennt 6 (?) Alen und 25 (?) Cohorten, die zum Zeitpunkt der Ausstellung, am 20. Februar, „in Germ[ani]a inferiore sub Imp. Traiano Aug.“ standen.

133 Hanslik 1050f., Bennett 52f.; zum Einzug in der Stadt Plin. pan. 22. Daß sich das Volk gewünscht hätte, den Kaiser früher in Rom zu sehen, drückt Martial 10,6f. aus.

ILS 1019 bezeichnet die Reise als die Periode „[dum] exercitus suos circumit“: Von Germanien ging Traian nach Pannonien, von dort im Winter 98/99 nach Moesien (Plin. pan. 12,3; 16,2); er stellte die Disziplin der Truppen wieder her (vgl. Plin. pan. 18,1) und traf umfangreiche administrative, organisatorische und infrastrukturelle Maßnahmen: Straßen, Kastelle, Lager, Kanäle und Donauhäfen wurden in den genannten Gebieten bzw. an der Grenze zu Dakien neu errichtet oder ausgebaut.¹³⁴

Diese Tätigkeit, der sich der Kaiser mit großer Sorgfalt widmete und in die er sehr viel Zeit – beinahe zwei Jahre – investierte, diente klärlich der Vorbereitung auf den Krieg gegen die Daker, den Traian zu führen gedachte.¹³⁵ Die profectio zu dieser großen militärischen Unternehmung erfolgte bereits am 25. März des Jahres 101 (Strobel 162); Traian hatte also nach seiner Rückkehr von der Donaugrenze und dem ersten Einzug in die Hauptstadt als Kaiser nicht einmal eineinhalb Jahre in Rom verbracht, bevor er wieder gegen Norden zog. Dieser erste Dakerkrieg endete 102 mit einem Friedensschluß; die Befestigungen der dakischen Hauptstadt Sarmizegetusa mußten geschleift werden. Traian erhielt am Ende dieses Jahres den Siegernamen Dacicus und feierte einen Triumph über Daker und Sarmaten (die Roxolanen).¹³⁶ Nach einer Ruhepause in den Jahren 103 bis 105, die die Römer zum Ausbau ihrer Stellungen am Limes und in den besetzten dakischen Gebieten nützten, kam es im Mai 105 erneut zum Krieg: Dieser Waffengang endete im Sommer 106 mit der völligen Vernichtung des Dakerreiches. Gegen Mitte 107 kehrte Traian wieder nach Rom zurück und triumphtierte ein zweites Mal über die Daker (Strobel 221).

Aus der Zeit der traianischen Dakerkriege stammt ein beeindruckendes papyrologisches Dokument, das in unserem Zusammenhang Relevanz besitzt: Es handelt sich um den im British Museum aufbewahrten Papyrus London 2851, die in Ägypten aufgefundene Mannschaftsliste einer Hilfstruppeneinheit, der *cohors I Hispanorum veterana equitata*, die in den Dakerkriegen eingesetzt war; die maßgebliche moderne Ausgabe des Texts stammt von R. O. Fink, *Roman Military Records on Papyrus*, Princeton 1971 (Philological Monographs of the American Philological Association 26), Nr. 63 (pp. 217-227).¹³⁷

Über das genaue Datum des Dokuments besteht kein Konsens in der Forschung. Während der Herausgeber Fink als mögliche Datierungen „ca. Sept. 17, 100? 101? 104? 105?“ angibt (217) und seine persönliche Präferenz für das Jahr 100 erklärt (221),¹³⁸ statuiert etwa Strobel 133, daß der Papyrus „mit relativer Sicherheit auf den 16. 9. 105 n. Chr.“ zu datieren sei; die Einordnung in das Jahr 105 geht eigentlich auf Sir Ronald Syme zurück.¹³⁹ Auch mir kommt die Spätdatierung wesentlich wahrscheinlicher vor, für unsere Zwecke spielt es jedoch kaum eine Rolle, ob die Mannschaftsliste in der Zeit knapp vor dem ersten oder im zweiten Dakerkrieg aufgesetzt wurde. Uns interessiert vor allem eine Passage der zweiten Kolumne des Papyrus, wo nach der Auflistung von Abgängen, die die Truppe zu verzeichnen hatte,¹⁴⁰ eine Aufstellung von Absenzen mit dem Eintrag „*EX EIS APSENTES* [“ eingeleitet wird (Z. 17). Die fünf ersten Einträge dieser Liste lauten wie folgt:

18 *in gallia vestitum* [
19 *item fumintat[u]m*
20 *trans er. r[e]m equatum in is eq [.]i*
21 *kasrae in praesidio in is eq ii* [
22 *in dardania ad metella* .[

19 frumentatum 21 castrae 22 metalla

¹³⁴ Vgl. dazu Hanslik 1048-1050, Strobel 158-161 sowie M. A. Speidel, *Bellicosissimus Princeps*, in: Nünnerich-Asmus 23-40, 26-28.

¹³⁵ Contra m. E. wenig überzeugend Speidel 31; vgl. etwa die plausible Einschätzung Strobels 158f.

¹³⁶ Hanslik 1066 und 1069; Strobel 202.

¹³⁷ Bei E. M. Smallwood, *Documents Illustrating the Principates of Nerva, Trajan and Hadrian*, Cambridge 1966, hat der Papyrus die Nummer 302 (pp. 102f.).

¹³⁸ Er verändert damit seinen früheren Datierungsansatz auf 99 n. Chr. – vgl. R. O. Fink, *Hunt's Pridianum: British Museum Papyrus 2851*, JRS 48 (1958), 102-116, Tf. 17 [Abbildung des Papyrus!], 110 – nur wenig.

¹³⁹ R. Syme, *The Lower Danube under Trajan*, JRS 49 (1959), 26-33, bes. 28, vgl. auch 33.

¹⁴⁰ Vgl. col. ii, Z. 9: *perit in aqua*; col. ii, Z. 10: *. occisus . a latron[i]bus*.

Fink übersetzt diese Zeilen folgendermaßen (227): „in Gaul to get clothing / likewise to get [grain?] / across the Erar? (river?) to get horses, among them [] cavalymen / at Castra in garrison, among them 2 cavalymen / in Dardania at the mines“.

In unserem Zusammenhang ist natürlich nicht so wichtig, daß Teile der Truppe zur Besorgung von Kleidung, Getreide oder Pferden ausgeschiedt wurden oder Wachdienst versahen, sondern uns beschäftigt der Eintrag in Zeile 22: Hier wird vermeldet, daß sich Soldaten der Einheit in der Zeit der Dakerkriege, wahrscheinlich während des zweiten Waffenganges, in Dardanien aufhielten, „bei den Bergwerken“.¹⁴¹ Das bedeutet natürlich keineswegs, daß sie strafweise „ad metalla“ abkommandiert waren, sondern die Präsenz in Dardanien gehörte wohl zu ihren Dienstpflichten, wissen wir doch, „daß der Armee in der römischen Kaiserzeit ganz allgemein die Aufsicht und Bewachung von staatlichen Steinbrüchen bzw. Bergwerken sowie die technische Leitung der in diesen durchgeführten Arbeiten zufiel.“ „Darüber hinaus waren die Bergwerke und Steinbrüche ... gerade im Hinblick auf logistische Fragen verwaltungstechnisch an die Provinzarmee angegliedert.“¹⁴²

Wir sind also mit der bemerkenswerten Tatsache konfrontiert, daß in einem wichtigen Dokument zu den Dakerkriegen Traians in militärischem Zusammenhang die dardanischen Bergwerke genannt werden, denen traianische Kleinmünzen ungefähr aus der Zeit des ersten Dakerkrieges gewidmet sind – jene *semisses* und *quadrantes*, die die ersten *Metalla*-Prägungen überhaupt darstellen. Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang daran, daß die traianischen Bergwerksmünzen und auch jene seiner Nachfolger stets Grubendistrikte des Donauraumes nennen, der ja im Zentrum der außenpolitischen Aufmerksamkeit Traians stand, vor allem am Beginn seiner Regierung bzw. in deren erster Hälfte.

Dies sollte keine zufällige Koinzidenz sein; vielmehr besteht wohl ein ursächlicher Zusammenhang zwischen den traianischen Aktivitäten an der Donau und dem Erscheinen von Münzen des Kaisers, die in Bild und Umschrift Bergwerke dieses Raumes verewigen. Eine besondere Rolle mag der Inspektions- und Rekognoszierungsreise Traians durch die Donauländer in den Jahren 98/99 zukommen: Damals bereiste der Kaiser ja auch *Moesia superior*, also jene Provinz, auf deren Gebiet Dardanien lag.¹⁴³ Angesichts der Tatsache, daß Traian damals im Hinblick auf den geplanten Dakerkrieg viele Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur setzte, liegt die Vermutung nahe, daß er sich auch um die natürlichen Ressourcen des bereisten Gebietes kümmerte, die potentiell große Bedeutung für die folgende Auseinandersetzung besaßen.

Bodenschätze waren für die antike Kriegführung auf zwei Ebenen wichtig: Einerseits kostete ein Krieg damals (wie auch heute) enorm viel Geld, sodaß gar nicht genügend Edelmetalle gefördert werden konnten, vor allem in einem Gebiet, das der Hauptstadt und Hauptmünzstätte Rom viel näher lag als etwa der große Edelmetalllieferant Spanien; andererseits brauchte man unedle Metalle, vor allem Eisen und Kupfer, sehr notwendig am Kriegsschauplatz für die Waffen- und Ausrüstungsproduktion. Insofern sollte der strategisch denkende Kaiser den Bergwerken Dardaniens bei seinem Aufenthalt in Moesien Beachtung geschenkt haben.

Demnach wird man es schwerlich als bloße Zufälligkeit abtun können, daß es in Rom in den ersten Regierungsjahren des Kaisers Traian, höchstwahrscheinlich vor dem Ende des ersten Dakerkriegs, zur Prägung von Kleinmünzen mit der Legende *DARDANICI* kam, die sich auf ein Bergwerksrevier in Obermoesien bezogen: in einem Raum, der eine wichtige Aufmarschbasis für den ersten Dakerkrieg war. Ob ein bestimmtes Einzelereignis der Anlaß dafür war, dieser Bergwerksregion zu Münzehren zu verhelfen, bleibe dahingestellt und der Konjektur weiter offen; vielleicht sollte lediglich deren Bedeutung für das Reich in der aktuellen politisch-militärischen Situation plakativ herausgestellt werden. Daraus entwickelte sich dann für wenige Jahrzehnte, bis in die Regentschaft des Antoninus Pius, die Tradition, Bergwerke des Donauraumes von Zeit zu Zeit auf *semisses* und *quadrantes* zu präsentieren. Wohl angesichts der Tatsache, daß diese Gruben unmittelbar dem Kaiser unterstanden, nahm man bei fast allen derartigen Prägungen davon Abstand, sie mit der

¹⁴¹ Eine Recherche in der CD-ROM „PHI 7“, jenem essentiellen Hilfsmittel der papyrologisch-epigraphischen Forschung, das die „Duke Data Bank of Documentary Papyri“ (DDBDP) sowie zahlreiche Inschriftencorpora erfaßt, ergab keinen weiteren papyrologischen (oder epigraphischen) Beleg für die *metalla* Dardaniens.

¹⁴² F. Mitthoff, Quittung eines Soldaten an *πρεσβύτεροι κώμης* über verschiedene Lieferungen. Eine Neuedition von P.Alex.Inv. 463, ZPE 102 (1994), 207-212, 207f. (mit Literatur). Zur Rolle des Heeres in der Verwaltung der Bergwerke vgl. auch die ältere Forschung, etwa Marquardt 1884, 265f. und Hirschfeld 172f.

¹⁴³ Hanslik 1048f., Strobel 159.

überkommenen ‚senatorischen‘ Buntmetallsignatur SC zu versehen. Freilich nur bei fast allen: Auf Traians letzte Metalla-Münzen (Nr. 10 und 11 unserer Zusammenstellung) setzte man diese Buchstaben dann doch, was ein weiterer deutlicher Hinweis auf die Richtigkeit unseres Ansatzes ist, wonach man die Metalla-Prägungen insgesamt im Kontext der Hauptreihe der in Rom ausgegebenen reichsrömischen Münzen zu beurteilen hat. Daß die Produktion von Metalla-Münzen dann unter Antoninus Pius ihr Ende fand, ist vor dem Hintergrund der Einstellung der Prägung aller Teilstücke des As unter diesem Kaiser¹⁴⁴ nur zu leicht verständlich.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS*

- 1a Freeman & Sear, Mail bid sale 6 (6. 10. 2000), 491 (3,25).
 1b / 1 Leiden, Münzkabinett, Slg. Schürmann 2481 (3,01, 6 Uhr).
 1b / 2 Paris, Bibliothèque nationale de France.
 1c Giessener Münzhandlung 115 (5. 3. 2002), 1858 (3,31).
 2a / 1 Leiden, Münzkabinett, Slg. Schürmann 2486 (3,21, 6 Uhr).
 2a / 2 Leiden, Münzkabinett, Slg. Schürmann 2483 (1,82, 6 Uhr).
 2b London, British Museum; BMC 1108 (3,25).
 3b Münzauktion Tkalec AG, 23. Oktober 1998, 155 (3,47).
 4b MMAG 81 (18. 9. 1995), 275 (2,99).
 5b Berlin, Staatliche Museen, Münzkabinett (2,55).
 6d NAC 1 (29./30. 3. 1989), 849 (3,37) = Sternberg 25 (25. 11. 1991), 332 (3,29, geglättet).
 Unsere Abbildung stammt aus dem letztgenannten Katalog.
 7d KHM Wien, Münzkabinett (Inv.-Nr. gr. 11.182; 3,05, 6 Uhr).
 8b Fundstück Neckenmarkt, Burgenland (3,51, 7 Uhr); MÖNG 24 (1984), Nummer 6, 97-100.
 Verbleib unbekannt. Photo G. Dembski; Abbildung in Originalgröße und auf (Seite) im Maßstab 2:1.
 9b Oxford, Ashmolean Museum (Douce-Keate coll.; 2,76, 6 Uhr).
 10b / 1 Oxford, Ashmolean Museum (3,63, 6 Uhr).
 10b / 2 München, Staatliche Münzsammlung (3,51, 6 Uhr).
 10d KHM Wien, Münzkabinett (Inv.-Nr. 8556; 2,77, 6 Uhr).
 11b Leiden, Münzkabinett, Slg. Schürmann 2488 (2,18, 6 Uhr).
- I London, British Museum; BMC 1850 (3,73). [Av.: Kaiserkopf mit Lorbeerkranz n. r.]
 II / 1 NAC G (10. 4. 1997), 1669 (1,92). [Av.: Kaiserkopf mit Lorbeerkranz n. r.]
 II / 2 Berlin, Staatliche Museen, Münzkabinett (2,69).
 [Av.: Kaiserbüste in Paludament und Panzer n. r., von hinten gesehen]
 III / 1 CNG 45 (18. 3. 1998), 2063 (3,21).
 [Av.: Kaiserkopf mit Lorbeerkranz n. r., Rv.: dreizeilige Legende]
 III / 2 Lanz 109 (27. 5. 2002), 449 (2,99).
 [Av.: Kaiserkopf mit Lorbeerkranz n. r., Rv.: zweizeilige Legende]

¹⁴⁴ Dazu vgl. die Übersichten bei G. Elmer, Verzeichnis der römischen Reichsprägungen von Augustus bis Anastasius, Graz ²1956, 8-11. Zum Fehlen dieser Nominalien ab Marc Aurel siehe W. Szaivert, Die Münzprägung der Kaiser Marcus Aurelius, Lucius Verus und Commodus (161-192), Wien ²1989 (Moneta Imperii Romani 18), 82f. Zu einer kurzfristigen Wiederaufnahme der reichsrömischen Kleinbronzeprägung kam es lediglich um 250 n. Chr., als unter Traianus Decius semisses mit dem Reversstyp Mars (n. l. stehend) geschlagen wurden: H. Mattingly/E. A. Sydenham/C. H. V. Sutherland, The Roman Imperial Coinage. Bd. 4/3: Gordian III-Uranus Antoninus, London 1949 (ND 1998), Trajan Decius 128. Diese Prägungen sind Ausfluß der Experimentierfreudigkeit und Innovationskraft der Finanzbehörden bzw. der Münzstättenverwaltung des Kaisers in puncto Nominalien, der auch der Doppelsesterz seine Existenz verdankt.

* Die behandelten traianischen Münztypen und deren Varianten sowie die nachtraianischen Metalla-Prägungen sind auf den Abbildungstabellen so wie im Katalog (Teil A) und in der Typenübersicht (Teil B) benannt. Für die Münzen Traians besteht das Zitat aus einer arabischen Zahl, der Katalognummer, und einem beigesetzten Kleinbuchstaben, der die Büstenvariante angibt; die nachtraianischen Prägungen werden mit einer römischen Zahl bezeichnet. Sind von demselben Typ bzw. derselben Variante zwei Exemplare abgebildet, werden diese arabisch gezählt, und die Zählung ist vom Zitat durch Schrägstrich abgesetzt. Ergänzungsmaterial sowie jene Exemplare, die zur Illustration von wichtigen Stempelverbindungen dienen, sind mit Großbuchstaben bezeichnet.

- IV KHM Wien, Münzkabinett (Inv.-Nr. 41.345, ex Slg. Herzfelder; 2,95, 6 Uhr).
[Av.: Kaiserkopf mit Lorbeerkranz n. r.]
- V / 1 Berlin, Staatliche Museen, Münzkabinett (3,39).
- V / 2 KHM Wien, Münzkabinett (Inv.-Nr. 70.108, ex Slg. Trau; 3,16, 6 Uhr).
- VI CNG 55 (13. 9. 2000), 1226 (3,02).
- VII / 1 NAC G (10. 4. 1997), 1670 (3,10).
- VII / 2 Sternberg 16 (15. 11. 1985), 286 (2,85).
- VIII Sotheby, Wilkinson & Hodge 19. 11. 1902 (Slg. E. Bizot), 129 (ex Slg. Hoffmann).
- IX Aufhäuser 12 (1. 10. 1996), 574 (3,03).
- X Lanz 62 (26. 11. 1992), 616 (1,96).
- XI Emporium 44 (16. 11. 2000), 248.
- XII KHM Wien, Münzkabinett (Inv.-Nr. 34.937, ex Slg. Bachofen von Echt; 3,03, 6 Uhr).
- XIII / 1 MMAG Liste 167 (April 1957), 39.
- XIII / 2 Aufhäuser 10 (5. 10. 1993), 418 (1,93).
- A Gorny & Mosch 122 (10./11. 3. 2003), 2315 (3,17; moderner Umschnitt der Rv.-Legende: METAL DELM zu METAL DARD).
- B Hess/Leu 41 (24./25. 4. 1969), 201 (Faksimile der Abbildung auf Tafel XII des Katalogs).
- C Peus Nachf. 277 (25./26. 10. 1971), 223 (Faksimile der Abbildung auf Tafel XIII des Katalogs).
- D Berk 98 (7. 10. 1997), 288 (3,12).
- E Lanz 82 (24. 11. 1997), 838 (1,62).
- F Berk 98 (7. 10. 1997), 289 (2,40).
- G CNG 55 (13. 9. 2000), 1225 (2,48).
- H Emporium 46 (22. 11. 2001), 279.

LITERATURVERZEICHNIS

- Alföldy, G., *Noricum*, London/Boston 1974.
- Andreau, J., *Recherches récentes sur les mines à l'époque romaine. I. Propriété et mode d'exploitation*, RN⁶ 31 (1989), 86-112.
- Andreau, J., *Recherches récentes sur les mines à l'époque romaine. II. Nature de la main d'œuvre; Histoire des Techniques et de la Production*, RN⁶ 32 (1990), 85-108.
- Badian, E., *Zöllner und Sünder. Unternehmer im Dienst der römischen Republik*, Darmstadt 1997.
- Basler, D., *Nalaz novaca iz predrimskog doba u Japri*, Glasnik (Sarajevo) Arheologija n. s. 27/28 (1972/73), 261-269, Tf. 1f.
- Basler, D., *Rimski metalurški pogon i naselje u dolini Japre (Römisches Eisenwerk und Ansiedlung im Japra-Tal)*, Glasnik (Sarajevo) Arheologija n. s. 30/31 (1975/76), 121-171, Tf. 1-22; deutsche Zusammenfassung 170f.
- Belloni, G. G., *Le Monete di Traiano. Catalogo del Civico Gabinetto Numismatico, Museo Archeologico di Milano*, Milano 1973.
- Bennett, J., *Trajan. Optimus Princeps. A Life and Times*, London/New York 1997.
- [Bimard de la Bastie, J.], *La Science des Médailles. Nouvelle Édition, avec des Remarques Historiques & Critiques, 2 Bde.*, Paris 1739. [Bimard ist der anonyme Autor der umfangreichen „Remarques“ in dieser maßgeblichen Ausgabe des Werks von L. Jobert.]
- Bingen, J. et al., *Mons Claudianus. Ostraca graeca et latina I (O.Claud. 1 à 190)*, Le Caire 1992 (Institut français d'archéologie orientale du Caire, documents de fouilles 29).
- Bingen, J. et al., *Mons Claudianus. Ostraca graeca et latina II (O.Claud. 191 à 416)*, Le Caire 1997 (Institut français d'archéologie orientale, documents de fouilles de l'IFAO 32).

- Boos, A./L.-M. Dallmeier/B. Overbeck, *Der römische Schatz von Regensburg-Kumpfmühl*, Regensburg 2000.
- Bouterouë, C., *Recherches curieuses des monoyes de France depuis le commencement de la Monarchie*, Paris 1666.
- Bowersock, G. W., *Roman Arabia*, Cambridge, Mass./London 1983 (ND 1994).
- Bowsher, J. M. C., *Trajanic quadrantes from Arabia*, NC 147 (1987), 166-168, Tf. 23.
- Brunk, G. C., *Coins of the Roman Mines*, SAN 3 (1971/72), Nr. 1, 5f.
- Cox, D. H., *Coins from the Excavations at Curium, 1932-1953*, New York 1959 (NNM 145).
- Crawford, M. H., *Roman Republican Coinage*, 2 Bde., Cambridge 1974 (ND 1991).
- Cuvigny, H., *The Amount of Wages Paid to the Quarry-Workers at Mons Claudianus*, JRS 86 (1996), 139-145, Tf. 2.
- Cuvigny, H., *Mons Claudianus. Ostraca graeca et latina III. Les reçus pour avances à la familia. O.Claud. 417 à 436*, Le Caire 2000 (Institut français d'archéologie orientale, documents de fouilles 38).
- Dembski, G., *MET. NOR. – Zwei Quadrantes des Hadrianus aus Lauriacum*, MÖNG 23 (1983), Nummer 6, 80-83.
- Dembski, G., *Zwei neue Metalla-Münzen aus Österreich*, MÖNG 24 (1984), Nummer 6, 97-100.
- Dembski, G., *Eine weitere Metallum-Münze aus Carnuntum*, MÖNG 25 (1985), Nummer 1, 10.
- Dembski, G., *Zwei weitere römische Bergwerksmünzen aus Ostösterreich*, MÖNG 26 (1986), Nummer 1, 13f.
- Domergue, C., *Les mines de la péninsule ibérique dans l'antiquité Romaine*, Rome 1990 (Collection de l'École Française de Rome 127).
- Dušanić, S., *The heteroclitite metalli on the Roman mines coins. Englische Zusammenfassung eines Aufsatzes in serbokroatischer Sprache*, Živa Antika 21 (1971), 535-554, 553f.
- Dušanić, S., *Aspects of Roman Mining in Noricum, Pannonia, Dalmatia and Moesia Superior*. ANRW II.6 (1977), 52-94.
- Eck, W., *Traian – Der Weg zum Kaisertum*, in: Nünnerich-Asmus 7-20, Anmerkungen p. 174.
- Eckhel, I., *Doctrina numorum veterum*, Bd. 6 (continens numos imperatorios a Iulio Caesare usque ad Hadrianum eiusque familiam), Vindobonae 1796 (Vindobonae 21828).
- Elmer, G., *Verzeichnis der römischen Reichsprägungen von Augustus bis Anastasius*, Graz 21956.
- Ernst, „Regierungs-rath“ [K.], *Von Bergwerksmünzen*, Wien 1885 (Separatabdruck aus der „Oesterreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen“ 33, 1885).
- Fink, R. O., *Hunt's Pridianum: British Museum Papyrus 2851*, JRS 48 (1958), 102-116, Tf. 17.
- Fink, R. O., *Roman Military Records on Papyrus*, Princeton 1971 (Philological Monographs of the American Philological Association 26).
- Fitz, J. (Hg.), *Die Fundmünzen der römischen Zeit in Ungarn. Bd. 1: Komitat Fejér (zusammengestellt von V. Lányi)*, Bonn/Budapest 1990.
- Flach, D., *Die Bergwerksordnung von Vipasca*, Chiron 9 (1979), 399-448, Tf. 14-19.
- Flade, Ch. G., *Römisches Bergrecht in allen Perioden des Bergbaues dieses Volkes*, Freyberg 1805.
- Gnecchi, F., *I medaglioni romani*, 3 Bde., Milano 1912.
- Göbl, R., *Antike Numismatik*, 2 Bde., München 1978.
- Haalebos, J. K., *Traian und die Auxilia am Niederrhein. Ein Militärdiplom des Jahres 98 n. Chr. aus Elst (Niederlande)*, in: E. Schallmayer (Hg.), *Traian in Germanien, Traian im Reich. Bericht des dritten Saalburgkolloquiums*, Bad Homburg 1999 (Saalburg-Schriften 5), 207-212.
- Hahn, W., *Die Fundmünzen der römischen Zeit in Österreich. Abteilung III: Niederösterreich, Band 1: Carnuntum (Gemeinden Petronell, Bad Deutsch-Altenburg, Stadt Hainburg)*, Wien 1976.
- Hanslik, R., *Ulpus 1a: M. Ulpus Traianus. Römischer Kaiser 98-117*, RE Suppl. 10 (1965), 1035-1102.
- Hill, Ph. V., *The Dating and Arrangement of the Undated Coins of Rome A. D. 98-148*, London 1970.

- Hirschfeld, O., Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian, Berlin ²1905.
- Hollstein, W., Die stadtrömische Münzprägung der Jahre 78-50 v. Chr. zwischen politischer Aktualität und Familienthematik. Kommentar und Bibliographie, München 1993 (Quellen und Forschungen zur Antiken Welt 14).
- Hopfner, Th., Griechisch-ägyptischer Offenbarungszauber. Mit einer eingehenden Darstellung des griechisch-synkretistischen Daemonenglaubens und der Voraussetzungen und Mittel des Zaubers überhaupt und der magischen Divination im besonderen, 2 Bde., veränderter ND Bd. 1 Amsterdam 1974 (ursprünglich Leipzig 1921: Studien zur Palaeographie und Papyruskunde 21).
- Hultsch, F., Griechische und römische Metrologie, Berlin ²1882.
- Jobert, L.: vgl. unter [Bimard de la Bastie, J.]
- Kienast, D., Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, Darmstadt ²1996.
- King, C. E., Quadrantes from the River Tiber, NC⁷ 15 (1975), 56-90.
- Kirchheimer, F., Erläuterter Katalog der deutschen Flußgold-Gepräge, Freiburg im Breisgau 1972.
- Lazzarini, S., Lex metallis dicta. Studi sulla seconda tavola di Vipasca, Roma 2001 (Minima epigraphica et papyrologica. Supplementa 2).
- Lepper, F. A., Trajan's Parthian War, Oxford 1948 (ND Chicago 1993).
- Marquardt, J., Römische Staatsverwaltung, 2 Bde., ²1881 und ²1884 (Handbuch der römischen Alterthümer 4 und 5).
- Mattingly, H., Coins of the Roman Empire in the British Museum. Bd. 3: Nerva to Hadrian, London 1936.
- Mattingly, H., Coins of the Roman Empire in the British Museum. Bd. 4: Antoninus Pius to Commodus, London 1940.
- Mattingly, H./E. A. Sydenham, The Roman Imperial Coinage. Bd. 2: Vespasian to Hadrian, London 1926 (ND 1989).
- Mattingly, H./E. A. Sydenham, The Roman Imperial Coinage. Bd. 3: Antoninus Pius to Commodus, London 1930 (ND 1989).
- Mattingly, H./E. A. Sydenham/C. H. V. Sutherland, The Roman Imperial Coinage. Bd. 4/3: Gordian III-Uranianus Antonius, London 1949 (ND Bd. 4 in einem Bd. 1998).
- Meadows, A./J. Williams, Moneta and the Monuments: Coinage and Politics in Republican Rome, JRS 91 (2001), 27-49, Tf. 1.
- Millar, F., The Emperor in the Roman World (31 BC – AD 337), London ²1992.
- Mitthoff, F., Quittung eines Soldaten an *πρεσβύτεροι κώμης* über verschiedene Lieferungen. Eine Neuedition von P.Alex.Inv. 463, ZPE 102 (1994), 207-212.
- Mócsy, A., Pannonia and Upper Moesia. A History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire, London/Boston 1974.
- Morellius, A., Specimen universae rei nummariae antiquae quod litteratorum rei publicae proponit Andreas Morellius, Helvetio Bernas, Lipsiae 1695.
- Mowat, R., Éclaircissements sur les monnaies des mines, RN³ 12 (1894), 373-413, Tf. 11.
- Nünnerich-Asmus, A. (Hg.), Traian. Ein Kaiser der Superlative am Beginn einer Umbruchzeit?, Mainz am Rhein 2002.
- Polaschek, E., Pincus 1 und 2, RE 20,2 (1950), 1603-1605.
- R.-Alföldi, M., Bild und Bildersprache der römischen Kaiser. Beispiele und Analysen, Mainz am Rhein 1999 (Kulturgeschichte der antiken Welt 81).
- Regling, K., Bergwerksmünze des Pius aus dem Vermächtnis Dressel, Berliner Münzblätter N. F. 49, Nr. 313 (Januar 1929), 386f.

- Regling, K., *Metalla* 3, RE 15,2 (1932), 1322f.
- Robertson, A. S., *Roman Imperial Coins in the Hunter Coin Cabinet*, University of Glasgow. Bd. 2: Trajan to Commodus, London/Glasgow/New York 1971.
- Sambon, A./C. & E. Canessa, *Collections Martinetti & Nervegna. Médailles grecques et romaines, aes grave*. Auktionskatalog Galerie Sangiorgi (Palais Borghèse, Rome), 18. November 1907 (und folgende Tage).
- Schwarz, Ch. G., *C. Plinii Caecilii Secundi Panegyricus Caesari Imp. Nervae Traiano Aug. dictus, quem ex XII codicibus mss. librisque collatis recensuit ac notis observationibusque item et nummis aere exscriptis illustravit [...]* Christianus Gottlib. Schwarzius, Norimbergae 1746.
- Seltmann, E. J., *Unedirte römische Kaisermünzen*, ZfN 20 (1897), 240-253, Tf. 8.
- Simić, V. M./M. R. Vasić, *Les monnaies des mines romaines de l'Illyrie*, RN⁶ 19 (1977), 48-61, Tf. 1.
- Simon, E., *Die Götter der Römer*, München 1990.
- Smallwood, E. M., *Documents Illustrating the Principates of Nerva, Trajan and Hadrian*, Cambridge 1966.
- Spanhemius, E., *Dissertationes de praestantia et usu numismatum antiquorum. Editio Secunda, priori longe auctior, & variorum numismatum iconibus illustrata*, Amstelodami 1671.
- Spanhemius, E., *Dissertationes de praestantia et usu numismatum antiquorum. Editio Nova*, 2 Bde., Bd. 1 Londini 1706, Bd. 2 (Hg. Isaacus Verburgius) Amstelædami 1717.
- Speidel, M. A., *Bellicosissimus Princeps*, in: Nünnerich-Asmus 23-40, Anmerkungen pp. 174f.
- Strack, P. L., *Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts. Teil I: Die Reichsprägung zur Zeit des Traian*, Stuttgart 1931.
- Strobel, K., *Untersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans. Studien zur Geschichte des mittleren und unteren Donauraumes in der Hohen Kaiserzeit*, Bonn 1984 (Antiquitas Reihe 1: Abhandlungen zur Alten Geschichte, Band 33).
- Sutherland, C. H. V., *The Roman Imperial Coinage. Bd. 1²: From 31 BC to AD 69*, London 1984.
- Syme, R., *The Lower Danube under Trajan*, JRS 49 (1959), 26-33.
- Szaivert, W., *Die Münzprägung der Kaiser Marcus Aurelius, Lucius Verus und Commodus (161-192)*, Wien ²1989 (Moneta Imperii Romani 18).
- Todd, M., *Romano-British Mintages of Antoninus Pius*, NC⁷ 6 (1966), 147-153.
- Tudor, D., *Inscriptions inédites de la Dacie inférieure*, in: Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik München 1972, München 1973 (Vestigia 17), 487-490.
- van Heesch, J., *Studie over de Semis en de Quadrans van Domitianus tot en met Antoninus Pius*, Lizenzatsarbeit (ungedruckt) Gent 1979.
- Wallace-Hadrill, A., *Galba's Aequitas*, NC 141 (1981), 20-39, Tf. 10-12.
- Weigel, R. D., *The Anonymous Quadrantes Reconsidered*, Milano 1998 (Annotazioni Numismatiche Supplemento XI, zu Nr. 29 dieser Zeitschrift).
- Weiser, W., *Kaiserliche Publizistik im Kleinformat. Die Münzen der Epoche des Kaisers Traian*, in: Nünnerich-Asmus 145-162, Anmerkungen pp. 180-183.
- Willers, H., *Geschichte der römischen Kupferprägung vom Bundesgenossenkrieg bis auf Kaiser Claudius nebst einleitendem Überblick über die Entwicklung des antiken Münzwesens*, Leipzig/Berlin 1909.
- Wolters, R., *Der Aufbau der Prägungen in den ersten Regierungsjahren des Traianus*, LNV 4 (1992), 281-299, Tf. 8.
- Wolters, R., *Nummi signati. Untersuchungen zur römischen Münzprägung und Geldwirtschaft*, München 1999 (Vestigia 49).

TRAIANISCHE METALLA-PRÄGUNGEN

1a

1b/1

1b/2

1c

2a/1

2a/2

2b

3b

4b

5b

6d

7d

8b

9b

10b/1

10b/2

10d

11b

NACHTRAIANISCHE METALLA-PRÄGUNGEN

DIE METALLA-PRÄGUNGEN
DES KAISERS TRAIAN UND
SEINER NACHFOLGER

I

II/1

II/2

III/1

III/2

IV

V/1

V/2

VI

VII/1

VII/2

VIII

IX

X

XI

XII

XIII/1

XIII/2

ERGÄNZUNGSMATERIAL

A
(moderner Legendenschnitt)

B

C

D

E

F

G

H

„METALLI VLPIANI PAN“-SEMIS IN VERGRÖSSERUNG

8b (2:1)